

**Manual de Conservação e Organização do Acervo do
Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas
Públicas no Campo (NMSPP/ CPDA/ UFRRJ)**

Por: **Bianca Luiza Freire de Castro França**
(Mestre em Preservação de Acervos de C&T) e
Luíza Antunes Dantas de Oliveira (Doutoranda de
Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade)

2019

<u>APRESENTAÇÃO</u>	1
<u>INTRODUÇÃO: O ACERVO DO NMSPP E SUA ORGANIZAÇÃO</u>	3
<u>1. Setor Documentação</u>	4
<u>2. Setor Entrevistas</u>	8
<u>3. Setor Audiovisual</u>	9
<u>4. Setor Clipping</u>	12
<u>5. Setor Biblioteca</u>	13
<u>PARTE I – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO</u>	15
<u>1. Agentes Físicos e Preservação</u>	15
<u>1.1 Iluminação</u>	15
<u>1.2 Temperatura e umidade</u>	15
<u>2. Agentes Físico-Mecânicos</u>	16
<u>2.1 Armazenamento e Acondicionamento</u>	17
<u>2.2 Manuseio e ação do homem</u>	18
<u>2.3 Acessibilidade</u>	19
<u>2.4 Desastres em unidades de informação</u>	19
<u>3. Agentes Químicos</u>	21
<u>3.1 Poluentes atmosféricos</u>	22
<u>3.2 Poeira</u>	22
<u>3.3 Materiais instáveis</u>	23
<u>4. Agentes Biológicos</u>	23
<u>4.1 Microorganismos</u>	23
<u>4.2 Insetos</u>	24
<u>4.3 Roedores</u>	24
<u>5. Política de Aquisição e Descarte</u>	24
<u>5.1 Aquisição</u>	25
<u>5.2 Descarte</u>	25

<u>6. Bibliografia Recomendada</u>	26
<u>PARTE II – DIRETRIZES PARA INCLUSÃO DE MATERIAIS E ATENDIMENTO AOS CONSULENTES</u>	27
<u>1. Inclusão de novos materiais ao acervo:</u>	27
<u>1.1. Setor Entrevistas</u>	31
<u>1.2. Setor Documentação:</u>	40
<u>1.3. Setor Clipping:</u>	48
<u>1.4. Setor Audiovisual</u>	58
<u>1.5. Setor Biblioteca</u>	69
<u>1.6. Atendimento aos Consulentos</u>	69
<u>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:</u>	71

APRESENTAÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar os profissionais do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo - NMSPP/CPDA/UFRRJ em relação à conservação, preservação, uso e segurança do acervo documental, bem como aos procedimentos básicos de inclusão de novos materiais no acervo.

O item **Introdução: o acervo do NMSPP e sua organização** traz alguns dados sobre o histórico de constituição do acervo, suas características, interesses temáticos e a configuração básica de seus arranjos documentais. Em seguida, o Manual divide-se em duas partes principais, sendo a primeira dedicada às orientações gerais relacionadas à conservação e preservação, que inclui normas de uso e segurança do acervo, e a segunda voltada para as diretrizes de inserção documental e atendimento aos consulentes.

A **Parte I – Conservação e preservação do acervo** é baseada no “*Manual de conservação de acervos bibliográficos*”, da UFRJ, feito em 2004, por Paula Maria Abrantes Cotta de Mello, Maria José Veloso da Costa Santos e colaboração de José Tavares da Silva Filho.

A conservação e preservação do acervo está baseada fundamentalmente em uma administração segura do acervo quanto aos recursos adequados e as técnicas apropriadas para prolongar a vida útil dos suportes documentais. Em linhas gerais, as normas de conservação voltam-se para os procedimentos de intervenção direta nos materiais, com a finalidade de tratamento para impedir, retardar ou inibir ações danosas ao material. As normas de preservação, por sua vez, visam ações de cunho preventivo relacionadas ao acondicionamento, manuseio e exposição do material.

As normas relativas ao uso, levam em conta critérios determinados que garantam a integridade física desse patrimônio visando sua preservação para as gerações futuras. No que tange à segurança, as normas estabelecidas têm por objetivo regularizar o acesso ao acervo e oferecer subsídios básicos diante da possibilidade de se defrontar com sinistros como incêndios, inundações, pragas e furtos. Essas normas visam não só preservar o acervo como também, zelar pela saúde dos funcionários e frequentadores.

Nesse sentido, a proposta para o NMSPP é investir num programa permanente de conservação preventiva, com o uso e segurança dos acervos concentrando todos os esforços contra as causas de deterioração e mau uso buscando impedir a progressão de danos para garantir

o prolongamento da vida útil dos documentos.

Medidas básicas com soluções simples são recomendadas e estão distribuídas como a seguir:

- **Agentes físicos:** iluminação, temperatura e umidade;
- **Agentes físico-mecânicos:** armazenamento e acondicionamento, manuseio, acessibilidade e desastres (inundações, incêndios e furtos).
- **Agentes químicos:** poluentes atmosféricos, poeira e materiais instáveis;
- **Agentes biológicos:** microrganismos (fungos, bactérias), insetos (traças, baratas, cupins e brocas) e roedores.

A **Parte II – Diretrizes para inclusão de documentos e atendimento de consulentes** é voltada para orientar os profissionais do NMSPP nas tarefas básicas do cotidiano de trabalho no acervo: inclusão de nova documentação e atendimento à pesquisadores interessados no material.

O procedimento de incorporação de materiais doados ao acervo NMSPP é realizado com o objetivo de viabilizar o fácil acesso e consulta por parte de pesquisadores interessados. De acordo com as especificidades de cada um dos setores documentais, e com a política de conservação preventiva do NMSPP, todo o material recebe tratamento preliminar, limpeza e eventual recuperação de danos que apresente.

As etapas do trabalho de inclusão de novos materiais também se voltam para alguns mecanismos de controle interno do acervo, concentrando informações em um banco de dados específico para cada setor documental e, assim, permitindo a visualização de informações gerais do conjunto do acervo. Esta metodologia de controle interno é fundamental para garantir a continuidade do trabalho, viabilizando o acúmulo de todo o investimento de trabalho realizado desde a constituição do NMSPP.

Por fim, a Parte II também traz orientações básicas para realização de atendimento aos pesquisadores interessados em consultar o material, visando facilitar a identificação e localização dos materiais de seu interesse.

INTRODUÇÃO: O ACERVO DO NMSPP E SUA ORGANIZAÇÃO

O NMSPP foi criado em 1997 visando garantir a constituição de um acervo dedicado à preservação, resgate e valorização da memória das lutas sociais no campo. Este esforço é empreendido a partir da necessidade de constituição e continuidade de alimentação de acervos que se dediquem à preservação dessa memória e que garantam condições para o acesso a um público interessado em explorar a documentação como fonte para pesquisas.

A documentação que compõe atualmente o acervo caracteriza-se por uma diversidade tipológica: documentos impressos (relatórios, denúncias, panfletos, ofícios, cartas, etc.), jornais, cartilhas, cartazes, manuscritos, entrevistas (em áudio, transcritas ou provenientes de *clipping*), vídeos, boletins eletrônicos, fotografias, dentre outros. Todo o material disponível para consulta é resultado da incorporação e organização de doações de pesquisadores que, ao longo de suas atividades, acumularam documentos de diversas fontes, entre elas organizações sindicais de trabalhadores rurais, movimentos sociais não sindicais, instituições governamentais (municipais, estaduais e federais) e não governamentais. Também compõe o acervo do NMSPP entrevistas com lideranças, advogados, gestores públicos etc., feitas quer por pesquisadores, quer publicadas em jornais e revistas.

A organização básica do acervo é feita de acordo com cinco Setores, cada um deles destinado a abrigar os seguintes materiais:

Setor Audiovisual: cartazes e materiais de divulgação, seminários e debates;

Setor Biblioteca: livros, teses, dissertações, artigos avulsos de periódicos específicos, relatórios de pesquisa, ensaios, textos de análises políticas e sociais produzidas por pesquisadores e assessores de movimentos sociais, etc.;

Setor Clipping: cadernos completos, recortes e cópias de recortes de jornais;

Setor Documentação: material textual, impresso e manuscrito, produzido por organizações representativas de diferentes segmentos de trabalhadores do campo, entidades empresariais, organizações não governamentais, associações dos mais diversos tipos, instituições do Estado, etc.;

Setor Entrevistas: entrevistas feitas por pesquisadores, em diferentes contextos de pesquisa, ou publicadas na mídia. Atualmente conta com 478 entrevistas com lideranças, advogados/as, gestores/as públicos, acadêmicos/as, agentes pastorais, trabalhadores/as rurais, parlamentares, etc. Disponíveis no NMSPP em diferentes suportes: cassete, MP3

ou impressas - transcrições, resumos e clipping de revistas de circulação nacional e periódicos acadêmicos.

Cada um dos Setores está dividido em Conjuntos, que abrigam o material tendo em vista principalmente a sua origem - no sentido de quem o produziu - em atenção ao que a literatura arquivista chama de Princípio da Procedência. Por exemplo: *Igreja - IG, Sindicalismo Rural - SR, Organizações Patronais - OP, Organizações Não Governamentais - ONG, Estado e Políticas Públicas - EPP, Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns - ASORG, etc.*

Em cada Setor, a entrada principal relacionada à procedência do material é complementada com Conjuntos organizados também de acordo com determinado contexto histórico e episódio a que se confere maior destaque, ou mesmo materiais colhidos ao longo de determinadas pesquisas. Neste sentido, por exemplo, temos os conjuntos *Organizações do Pré-64 - P64* e *Estado e Repressão - ER*, no Setor Documentação, que visa abrigar, sobretudo, o material que foi colhido ao longo da pesquisa “*Conflito e Repressão no campo no estado do Rio de Janeiro (1946-1988)*”, realizada no decorrer dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade (CEV-Rio). No Setor Entrevistas; o conjunto *Memória do I PNRA da Nova República - MP* e *Memória Incra - MI*, abrigam entrevistas realizadas por ocasião de pesquisas específicas, a que se optou por abrigar em conjunto próprio. Por sua vez, cada Conjunto é organizado em Séries, Subséries e Dossiês temáticos bastante variados, de modo que a organização básica segue a seguinte ordem:

Setor > Conjuntos > Séries > Subséries > Dossiês

1. Setor Documentação

O Setor Documentação do NMSPP reúne material textual, impresso e manuscrito, produzido por organizações representativas de diferentes segmentos de trabalhadores do campo, entidades empresariais, organizações não governamentais, associações dos mais diversos tipos, instituições do Estado etc.

Esse Setor encontra-se organizado em Conjuntos temáticos, que foram idealizados com o objetivo de evidenciar as diferentes forças em atuação no campo em termos institucionais,

políticos e de representatividade das categorias existentes.

A maior parte deste acervo é em meio físico, disponível para consulta local. Há um pequeno volume de materiais em suporte digital, também disponíveis para consulta local, Há ainda uma parte do acervo que se encontra online, são documentos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (FETAG/RJ), no Conjunto Sindicalismo Rural, e do Movimento da Boa Nova (Mobon), no Conjunto Igrejas, e que podem ser consultados diretamente pelo site do acervo: www.ufrj.br/cpda/nms

O quadro a seguir, traz todos os Conjuntos do Setor Documentação e as respectivas Séries:

Quadro 1 - Conjuntos e Séries do Setor Documentação	
Conjuntos	Séries
América Hispânica - AH	Encontros e Conferências; Estado; Igreja; Organizações Camponesas; Outras Organizações
Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns - ASORG	Associações Profissionais; Associações; Campanhas, Frentes e Fóruns; Organizações de Direitos Humanos; Encontros e Conferências; Instituições Internacionais; Organizações Partidárias
Estado e Políticas Públicas - EPP	Assembleia Nacional Constituinte; Bancos Estatais; Companhias Estatais; Congresso Nacional; Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater); Financiadora de Fundos e Projetos (Finep); Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural); Governo Federal; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Ibra); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Legislação; Ministério da Agricultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério Extraordinário de Política Fundiária; Outros Ministérios; Sistema de Justiça; Polo Nordeste; Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor; Projeto Nordeste; Sudene; Trabalho Infantil;

	Unidades Federativas
Estado e Repressão - ER	Ditaduras na América Latina; Anistia e Reparação Moral; Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro; Comissão Nacional da Verdade; Habeas Data; Outros; Repressão Sindical; Violência no Campo
Igreja - IG	Ação Católica Operária; Animação dos Cristãos no Meio Rural; Arquidiocese e Paróquias; Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Movimentos Ecumênicos; Comissão Pastoral da Terra; Centro Pastoral Vergueiro; Movimento de Educação de Base (MEB); Outros
Organizações do Pré-64 - M64	Congresso Nacional; Estado Novo; Publicações e Documentos; Ligas Camponesas
Organizações Não Sindicais - NS	Barragens; Centro de Educação Popular (CEPIS); Conselho Nacional dos Seringueiros; Frente Nacional do Trabalho; Indígenas; Informação e Assessoria; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Movimento dos Pequenos Agricultores; Outros Movimentos; Via Campesina
Organizações Não Governamentais - ONG	Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG); Instituto de Apoio Jurídico Popular (AJUP); Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi); Centro Sabiá; Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese); Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos; Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase); Greenpeace; Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase); Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária (Idaco); Certificação Ambiental/Imaflora; Institutos de Estudos Socioeconômicos (Inesc); Outras Organizações; Programa da Terra; Rede de ONGs da Mata Atlântica; Rede de tecnologias alternativas (AS-PTA); Serviço de Educação Popular (Sedup); Sempreviva Organização Feminista (SOF); World Wild Fund (WWF)

<p>Organizações Patronais -OP</p>	<p>Associação Brasileira de Agroibusiness; Associação dos Fornecedores de Cana de PE; Associação dos Plantadores de cana de Alagoas; Associação e Sindicato da Indústria e do Álcool de SP; Confederação Nacional da Agricultura; Confederação Rural Brasileira; Federação e Associações Rurais; Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana); Organização dos Plantadores de Cana de São Paulo (Orplana); Outras Organizações; Sociedade Nacional de Agricultura; Sociedade Rural Brasileira; União Democrática Ruralista</p>
<p>Sindicalismo Rural - SR</p>	<p>Centro Agroambiental Tocantins (CAT); Central Geral dos Trabalhadores (CGT); Central Única dos Trabalhadores (CUT); Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf); Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp); "Gritos"; Outras Organizações; Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares (Contag);</p>

O gráfico a seguir traz o número de Dossiês abrigado em cada um dos Conjuntos do Setor Documentação, tornando possível identificar a proveniência de maior parte do material do acervo.

2. Setor Entrevistas

No acervo há entrevistas em suporte físico e um grande volume de material em áudio, proveniente de fitas cassete gravadas por ocasião de pesquisas. A grande maioria destas entrevistas já foi digitalizada para formato .mp3. Após digitalizada, o áudio requer tratamento através do programa Audacity antes de ser disponibilizado para consulta. O tratamento consiste na melhora da qualidade do áudio, eliminando ruídos e trechos descartáveis (intervalos, interrupções, etc). Após o tratamento, as entrevistas são planilhadas e disponibilizadas para consulta. O NMSPP dispõe de equipamento para que os consulentes as escutem nas próprias dependências do Núcleo. Havendo necessidade de se transferir os arquivos de áudio, os interessados assinam Termo de Responsabilidade, comprometendo-se a usar os arquivos para finalidade de pesquisa e com a devida menção ao NMSPP.

O Setor está organizado de acordo com dezesseis séries, previamente criadas, a partir do material disponível. As Séries são definidas de acordo com a posição social da pessoa entrevistada no momento da entrevista (por exemplo: gestor público, advogado, acadêmico, trabalhador rural, etc.) ou então, reunidas em séries especialmente criadas para abrigar entrevistas realizadas no âmbito de pesquisas específicas (por exemplo a pesquisa Memória do I Plano Nacional da Reforma Agrária).

As atuais Séries do Setor Entrevistas são as seguintes: Assessores de Formação e Educação (AF), Acadêmicos/Intelectuais (AI), Assessores Jurídicos (AJ), Assessores Técnicos (AT), Gestores Públicos (GP), Igrejas/Agentes Religiosos (IG), Lideranças e Dirigentes Partidários (LDP), Lideranças e Dirigentes de Organizações Não Sindicais Patronais (LNSP), Lideranças e Dirigentes de Organizações Não Sindicais de Trabalhadores Rurais (LNST), Lideranças e Dirigentes de Organizações Sindicais de Trabalhadores Rurais (LST), Memória Incra (MI), Memória do I Plano Nacional da Reforma Agrária da Nova República (MP), Outros (OU), Parlamentares (PARL), Produtores Rurais (PR) e Trabalhadores Rurais (TR). A quantidade de cada série é apresentada abaixo pelo Gráfico 2.

3. Setor Audiovisual

O setor Audiovisual do NMSPP reúne: cartazes, documentários, reportagens, seminários e debates em suportes VHS, DVD, CD, cassete, MP3 e respectivas transcrições, quando é o caso. Atualmente possui três Conjuntos: *Seminários e Debates*; *Reportagens*; *Cartazes e Materiais de Divulgação*.

O Conjunto *Seminários e Debates* abriga material de áudio e vídeo de eventos sobre a questão agrária, a luta pela terra e o sindicalismo rural no Brasil. São discussões entre acadêmicos, intelectuais, pesquisadores e atores sociais do meio rural.

O Conjunto *Reportagens* dedica-se aos materiais de filmagem, doado por Marcelo Zelick (coordenador do ArmazemMemoria), que se constitui em reportagens sobre manifestações do MST, ocupações de terra e assentamentos, além de entrevistas com alguns de seus membros ou aliados políticos. Incluem-se também, nesse material, registros de telejornais sobre os confrontos no campo e duas solenidades feitas para homenagear Dom Pedro Casaldáliga e Madre Cristina, por seus envolvimento na luta pela terra. O recorte

histórico compreende as décadas de 1980 e 1990, abrangendo, dessa forma, o período inicial do MST, marcado pelas ocupações de terra e pela repressão a elas, ao mesmo tempo em que ilustra o desenvolvimento da atuação desse movimento, a politização de trabalhadores rurais e o envolvimento das mulheres na luta. A principal riqueza deste conjunto está, portanto, em registrar depoimentos de trabalhadores e imagens de ocupações e manifestações. As imagens possuem duração variável (entre cinco minutos e duas horas de gravação), podendo se encontrar em mais de um suporte físico.

Parte do material destes dois Conjuntos do setor Audiovisual (os filmes documentários) são acessados pela base de dados Pergamum¹ do Centro de Documentação Ivan Otero Ribeiro do CPDA/UFRRJ.

Por sua vez, o Conjunto *Cartazes e Materiais de Divulgação* abriga materiais devidamente fotografados, armazenados, planilhados e disponibilizados para consulta tanto em suporte físico quanto digital. A codificação é feita em atenção à lógica de organização do *Setor Documentação*, contribuindo para desenvolver uma identidade própria ao material ao mesmo tempo em que se permite relações entre os diferentes Setores e conjuntos do acervo do NMSPP. A figura a seguir exemplifica o modo como o material é digitalizado, codificado e planilhado. Em seguida, o Gráfico 3 informa a quantidade de subséries e de cartazes por casa série do conjunto *Cartazes e Materiais de Divulgação*.

¹ <http://pergamum.ufrj.br/biblioteca/index.php>

Figura 1: Setor Audiovisual - Cartaz e planilha respectiva

NÚCLEO DE PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO CAMPO CPDA/UFRRJ

DADOS DO CARTAZES / MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

TÍTULO: Campanha de Valorização do Trabalhador Rural

ORIGEM: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

PERÍODO/DATA: não identificado

OBSERVAÇÕES: Trata-se de um cartaz produzido pelo Comitê Popular de Combate e Erradicação do Trabalho Escravo e Degradante do Norte e Nordeste Fluminense.

CLASSIFICAÇÃO:

FUNDO: Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo

SETOR: Audiovisual

CONJUNTO: Cartazes / Materiais de Divulgação

SÉRIE: Estado e Políticas Públicas

SUBSÉRIE: Ministério do Trabalho

MATERIAL:

CÓDIGO	PROPORÇÕES	COR	DISPONIBILIDADE PARA CONSULTA	OBS:
MSPPIav.cmd. EPP.mLcvtr	41,5cm X 29,5cm	Colorido	Sim	Físico (3 exemplares) e digitalizado

REMISSIVAS:

No setor documentação é possível encontrar documentos produzidos pelo Ministério do Trabalho em campanhas semelhantes, localizados na pasta MSPPIepp.OM.mt.u

DESCRITORES:

Agricultura familiar
Campos dos Goytacazes
Direito de greve
Direito trabalhista
Emprego rural
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego
Rio de Janeiro
Trabalho escravo
Trabalhadores rurais

Avenida Presidente Vargas, 417 - 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071-003
Telefone: + 55 21 2224-8577 R. 207 - email: msspdocampo@gmail.com

Gráfico 3: Setor Audiovisual - Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação

4. Setor Clipping

Tratamos enquanto *clipping* os materiais veiculados pela mídia sobre o tema dos movimentos sociais e políticas públicas do campo, tanto produzidos por jornais de grande circulação, quanto jornais de partidos políticos, movimentos sociais, cooperativas de produtores, etc., e que em geral são de menor circulação e voltados a determinados públicos. Os materiais que compõem este setor foram em parte doados por diferentes pesquisadores, cada qual com seus diversos temas de interesses, e em parte constituem acervo de *clipping* da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), que fora doado para incorporação ao NMSPP.

Em geral trata-se de cadernos inteiros ou recortes de jornais datados da década de 1970 até a primeira década dos anos 2000, predominando os materiais das décadas de 1980 e 1990. Na medida em que abrange o período da Ditadura Militar e da Nova República, o setor abriga materiais muito importantes para as pesquisas sobre movimentos sociais e políticas públicas no campo.

Há um diferencial, portanto, em comparação ao trabalho de produção de uma hemeroteca tradicional, dado tanto pela diversidade do material quanto pelo recorte temático proposto pelo acervo do NMSPP. Em linhas gerais, a organização do material é feita de acordo com os temas e períodos históricos mais recorrentes no material como um todo, de maneira a produzir arranjos que evidenciem principalmente o conteúdo dos conjuntos. Porém, a diversidade interna do material (que abriga desde recortes de notícias e de suplementos, bem como cadernos inteiros dedicados a temas diversos, sendo tanto jornais de grande circulação como informativos e pequenos jornais produzidos por movimentos sociais, organizações não-governamentais, cooperativas, etc.) demanda ser enxergada a partir de uma determinada ótica de interesse de pesquisa, pela qual o modo como os temas são apresentados e os termos que são utilizados para tanto possuem a mesma importância do tema abordado.

Desta maneira, a organização dos conjuntos temáticos do setor *clipping* passa por variados critérios de análise, como por exemplo: quem produziu a mídia, tempo histórico a que se refere, tempo histórico no qual foi produzida, conteúdo veiculado, visão que se transmite do conteúdo através da abordagem que é feita, público ao qual se destina, etc.

A relação atual de conjuntos é a seguinte: AE (Água e Energia); AH (América Hispânica); AMA (Agricultura e Meio Ambiente); ASORG (Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns); CF (Conflitos Fundiários); EPP (Estado e Políticas Públicas), ER (Estado

e Repressão); ES (Especiais); IG (Igreja); NS (Organizações Não Sindicais); OP (Organizações Patronais); ONG (Organizações Não Governamentais); PICT (Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais); P64 (Pré-64); SR (Sindicalismo Rural). O gráfico abaixo traça um panorama geral dos conjuntos, número de séries e de dossiês da atual organização do setor Clipping:

5. Setor Biblioteca

O Setor Biblioteca aglutina livros, teses, dissertações, monografias, trabalhos e artigos avulsos de periódicos científicos. Trata-se de material bibliográfico referente à produção acadêmica sobre a questão agrária nas suas diferentes dimensões: movimentos sociais do campo e sua relação com políticas públicas, entidades de representação tanto de trabalhadores como patronais, e demais temas relacionados ao fundo do NMSPP.

Os materiais catalogados como "trabalhos" constituem-se de relatórios de pesquisas, ensaios, artigos acadêmicos apresentados em congressos e não publicados, bem como análises políticas e sociais produzidas por pesquisadores e assessores dos movimentos sociais do campo em diferentes frentes de atuação.

Neste setor constam também revistas e jornais produzidos por organizações não governamentais (ONGs), sindicatos, associações de classes etc., com periodicidade variável. Essas coleções, em sua maioria, estão incompletas e listadas por títulos, datas, volume e número

do periódico. Por razões técnicas de cadastramento deste material na base de dados Pergamum, eles aparecem, embora impropriamente do ponto de vista técnico, como periódicos.

Todo o material é catalogado pela bibliotecária do Centro de Documentação Ivan Otero Ribeiro, do CPDA/UFRRJ, passando a constar na base de dados Pergamum. Assim como os demais Setores do acervo, o material do Setor Biblioteca é disponibilizado para consulta local nas dependências do NMSPP.

PARTE I – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO

1. Agentes Físicos e Preservação

Considera-se como agentes físicos, efeitos ambientais e climáticos que incidem sobre os suportes em papel causando danos aos mesmos como: os efeitos da luz (natural ou artificial), da temperatura e da umidade que podem ocorrer isoladamente ou de maneira combinada.

1.1 Iluminação

Apesar da necessidade de se ter uma boa iluminação nos acervos, a luz natural ou artificial não deve incidir diretamente sobre os documentos, pois é capaz de fragilizar e induzir ao processo de envelhecimento do papel. Além da radiação visível, o ultravioleta e o infravermelho são dois outros tipos de radiação nocivos ao papel. O controle de radiações pode ser feito através da adoção de: cortinas *black-out*, persianas, filtros protetores nas janelas (*insufilm*), além de filtros refletores de calor, existindo no mercado medidores de UV de uso simples. Recomenda-se que o limite de radiação ultravioleta tanto para acervos quanto para leitura seja de 75 UV (mw/ lumen).

1.2 Temperatura e umidade

O ambiente do acervo necessita de boas condições térmicas, com controle interno de temperatura, para oferecer agradáveis condições nas salas de consulta, serviços e boa preservação dos acervos.

A temperatura e a umidade são fatores climáticos cujas oscilações são responsáveis, em grande parte, pela deterioração do acervo em papel, além de facilitar o desenvolvimento de microorganismos, insetos e até roedores.

Deve-se manter a temperatura entre 19° a 23° centígrados e a umidade relativa do ar entre 50% a 60% (ideal 55%). O controle da umidade e temperatura nos locais de guarda de acervo deve ser medido através de aparelhos específicos como:

- Ar-condicionado que ajuda o controle de temperatura do ambiente;
- Higrômetro, que mede a umidade relativa do ar, termo-higrômetro, que mede a

temperatura e a umidade, e desumidificador, que retira a umidade do ambiente.

Para os materiais de audiovisual (fitas cassete, CDs, DVDs, etc.) os padrões ótimos de temperatura e umidade para armazenamento de documentos audiovisuais, seguindo recomendações internacionais, são de 25-30% de umidade relativa (UR) e 10°C de temperatura. No entanto, esses são parâmetros muito pouco viáveis em países tropicais, em função do alto custo para a climatização dos ambientes. Portanto, a regra principal, e ao mesmo tempo a de mais difícil execução, é tentar adotar um parâmetro que se possa manter 24 horas por dia, durante todo o ano, com mínimas variações de temperatura e umidade relativa, adotaremos, portanto, o padrão entre 19° a 23° centígrados e a umidade relativa do ar entre 50% a 60%.

O calor danifica os materiais, a umidade facilita a proliferação de fungos e de insetos e a poeira suja e favorece o aparecimento de fungos. É recomendada a vedação de janelas, entradas para ar-condicionado e portas para ambientes externos.

A ventilação deve ser garantida, assim como a circulação do ar, por sistemas de ventilação e através de filtros de alta qualidade. Deve ser evitada a conjunção temperatura elevada/umidade. A ventilação natural ou forçada (ventiladores) controla simultaneamente a temperatura e a umidade e deve ser usada na falta dos equipamentos recomendados.

O ideal é que não haja banheiros ou cozinha dentro de reservas técnicas, por conta da umidade e dos alimentos. E também, por que o mau uso de cafeteiras e micro-ondas pode acarretar incêndios. Porém, se for inevitável, manter portas fechadas após o uso dos mesmos e não permitir acúmulo de lixo e nem entrada de lixo orgânico na reserva técnica, de forma a não facilitar a proliferação de fungos, insetos e roedores.

Quanto a umidade, para documentos guardados em arquivos e ambientes pequenos é recomendado o uso de sílica gel, de preferência a laranja pois a de coloração azul é cancerígena. A troca da sílica deve ser feita quando a mesma mudar de cor conforme indicada pelo fabricante, anunciando sua perda de eficácia. Por exemplo, a sílica azul fica rosa quando próximo de sua troca.

2. Agentes Físico-Mecânicos

Os agentes físico-mecânicos são aqueles que provêm da guarda e manuseio inadequados, de sinistros causados pela natureza e pela ação do homem: água (enchentes, vazamentos), fogo (incêndios involuntários ou por negligência) e furtos.

2.1 Armazenamento e Acondicionamento

O armazenamento do acervo em local inapropriado assim como a guarda inadequada são os responsáveis pelos maiores danos aos acervos em geral.

A preocupação com o local de armazenamento das coleções é fator prioritário: a área do acervo deve estar situada na parte mais sólida e segura do prédio e onde haja menos umidade. Uma avaliação prévia da carga em relação ao piso deve ser realizada para evitar rachaduras e outros danos, tendo-se por premissa que uma média de 10 estantes cheias têm uma carga de 1000kg/m².

Quanto à guarda inadequada, os casos mais comuns são: encadernações em mau estado ou erradas e com papéis inapropriados (ácidos) que contribuem para a penetração do pó e de poluentes; a superlotação das estantes, incluindo aí a sobreposição de obras e a amarração com barbantes comuns, que cortam as margens de publicações.

O ideal para armazenamento de coleções é o mobiliário em aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi-pó. Para melhor areação é recomendado que se tenha um afastamento de 20cm entre as paredes e as estantes, assim como da última prateleira para o chão. Recomenda-se também, o uso de etiquetas imantadas para identificação dos armários e estantes.

Espera-se que arquivos documentais sejam armazenados em caixas arquivo em polionda, preferencialmente transparente, devidamente identificadas com etiquetas e que sejam trocadas periodicamente sempre que apresentarem ressecamento e começarem a arrebentar.

Sabe-se que o armazenamento do acervo em móveis de madeira não é recomendado, porém existem casos que, por motivos históricos, os acervos encontram-se armazenados neste tipo de mobiliário. Nesses casos recomenda-se o tratamento e devida manutenção da madeira contra combustão e insetos.

Livros não podem ser guardados empilhados, superlotando as prateleiras das estantes porque podem causar danos físicos aos mesmos que, durante sua retirada e reposição, sofrem rasgos e facilitam a proliferação de microrganismos e insetos. O limite de livros de tamanho comum (21cm) por prateleira, é de 30 livros. Os in-fólios devem ser guardados na horizontal, em estantes especiais (de almoxarifado, por exemplo).

Os livros que se encontram com as encadernações em mau estado ou desestruturados devem ser amarrados com cadarço Haco, enquanto aguardam reestruturação e/ou re-encadernação. No caso de obras raras em precárias condições de conservação, estas devem ser

colocadas em caixas de polionda (preferência transparente) forradas com papel PH neutro alcalino, ou na falta dessas, simplesmente embrulhadas com esse papel.

Para armazenamento dos materiais de audiovisual, mantê-los em lugar sem luz direta e calor. As fitas K7 e os gravadores devem ser guardados em caixas de polionda (preferência transparente), devidamente identificados. Fora do contato com umidade, calor e luz direta. Não guardar os gravadores e reprodutores a pilhas com pilhas dentro. Pilhas e baterias devem ser guardadas em potes de vidro, fora do contato com umidade, temperaturas elevadas e luz direta. Não devem ser descartadas em lixo comum.

2.2 Manuseio e ação do homem

As recomendações para o manuseio ideal das coleções (usuários e funcionários) são:

- Não manusear livros ou documentos com as mãos sujas;
- Ao manusear material, fazer uso de máscaras e luvas apropriadas;
- Não fumar no recinto;
- Não realizar refeições dentro do Núcleo;
- Não descartar lixo orgânico dentro do Núcleo;
- Não usar fitas adesivas, colas plásticas (use metilcelulose), grampos e clips metálicos (use clips galvanizados) nos documentos;
- Nunca usar carimbos sobre ilustrações e/ou textos. Jamais usar caneta tinteiro ou esferográfica nas anotações. Quando necessário, usar lápis de grafite macio-6B;
- Não dobrar o papel, pois ocasiona o rompimento das fibras;
- Não retirar livros da estante puxando-o pela borda superior da lombada;
- Os livros devem permanecer em posição vertical. Nunca os acondicionar com a lombada voltada para baixo ou para cima;
- Usar bibliocantos para evitar o tombamento dos livros;
- Nunca manter as estantes compactadas;
- Fazer o transporte dos documentos em carrinhos especialmente construídos para este fim. Não os superlotar no ato do transporte;
- Nunca umedecer os dedos com líquidos para virar as páginas dos documentos. O ideal é virar pela parte superior da folha;
- Usar marcadores de livros evitando efetuar marcas e dobras nas páginas;
- Não usar canetas marca-texto em livros e/ou documentos;

- Não apoiar cotovelos sobre os volumes de grande porte durante a consulta;
- Não fazer anotações particulares em papéis avulsos e colocá-los entre as páginas de documentos/livros. Eles deixarão marcas;
- Evitar enrolar gravuras de documentos. Este tipo de material, deve ser guardado em pastas;
- Não guardar livros e documentos em saco plástico;
- Não usar flash ao fotografar documentos.

2.3 Acessibilidade

Algumas recomendações para acesso ao acervo e que devem ser seguidas por todos:

- O acesso ao NMSPP é controlado. O NMSPP funciona das 9:30 as 17:30h. O consulente deve marcar visita com antecedência, principalmente se for para acessar o conjunto entrevista, pelo telefone (21) 2224-8577 ramal 210 ou pelo e-mail msppdocampo@gmail.com;
- A chave do NMSPP deve, preferencialmente, estar sob a responsabilidade do chefe da biblioteca, da coordenação do Núcleo e do diretor da unidade;
- As visitas deverão ser agendadas com antecedência, hora marcada e preenchimento de formulário padrão de consulta constando horário e assinatura de entrada e saída;
- O usuário deve estar sempre acompanhado de um funcionário e deve entrar no setor sem bolsas ou pertences. No próprio setor estarão disponibilizados lápis e papel para suas anotações;
- O acesso ao registro/ferramentas de controle interno do acervo é restrito aos funcionários.
- Não é permitido empréstimo de nenhum livro ou documento ao usuário. Qualquer consulta deverá ser feita nas dependências do NMSPP;
- Documentos só serão escaneados com assinatura de Termo de Uso de Imagem do Documento para fins acadêmicos e o usuário deverá vir buscar no Núcleo munido da mídia de sua preferência: HD externo, pen-drive ou CD/DVD. Nenhum material será enviado por e-mail. Poderão ser fotografados com uso de celular ou câmera sem uso de flash com assinatura de Termo de Uso de Imagem do Documento para fins acadêmicos.

2.4 Desastres em unidades de informação

Os incêndios e as inundações estão entre as mais frequentes causas de desastres em acervos documentais. Estes danos podem ser evitados ou minimizados à medida que estes tenham um planejamento adequado com programas de proteção e salvamento

do patrimônio.

Em geral, quando não ocasionados por vandalismo, os desastres ocorrem principalmente por inadequação das instalações elétricas e hidráulicas, falta de manutenção predial ou por agentes da natureza.

Recomenda-se que as unidades tenham um programa formal (cartilha) de emergência para facilitar o salvamento do material humano e das coleções no caso de enfrentar qualquer tipo de desastre. Nesse programa deverá constar claramente o papel de cada um dos funcionários e suas respectivas tarefas a serem desenvolvidas diante de uma emergência. O treinamento é considerado imprescindível para agirem correta e independentemente.

O programa deverá conter em linhas gerais algumas recomendações:

2.4.1 Inundações

- Providenciar imediatamente a instalação de varais para pendurar os documentos (cujo estado de umidade o permitam) e instalar ventiladores para secá-los;
- Secar as obras através da circulação de ar;
- Não expor o material ao sol;
- Envolver os livros e/ou documentos mais encharcados com papéis mata borrão ou utilizá-los como separadores das páginas molhadas;

2.4.2 Incêndios

- É proibido fumar em locais de guarda de acervos;
- Providenciar a manutenção permanente das instalações elétricas do prédio;
- Instalar equipamentos de detecção de fumaça e realizar a sua manutenção constante;
- Adotar normas que priorizem a retirada do acervo e instalar uma eficiente sinalização nas áreas de acesso às coleções a serem retiradas prioritariamente;
- Ter à mão o número do telefone do Corpo de Bombeiros local (193);
- Os extintores de incêndio devem estar preferencialmente instalados à altura das mãos das pessoas e em locais estratégicos;
- Instalação de portas corta-fogo;
- Sinalizar as dependências do NMSPP;
- Desligar os aparelhos elétricos no final do expediente, tais como: cafeteiras, ventiladores, computadores, copiadoras, impressoras etc;

- Vistoriar constantemente os equipamentos de segurança e proteção, assim como o espaço físico;
- Não abrir a porta do local onde há um incêndio se não possuir os meios para combatê-lo;
- Atacar o objeto que queima, não as chamas. Os extintores devem ser apontados para a base do fogo e não as chamas.

2.4.3 Furtos

Os furtos são bastante frequentes em acervos documentais. Atualmente existem equipamentos bastante sofisticados no mercado que contribuiriam para amenizar os mesmos.

Na falta destes acessórios, algumas medidas de segurança mais simples devem ser adotadas:

- Instalação de guarda-volumes (armários ou escaninhos) antes da entrada principal do acervo onde objetos pessoais tais como, bolsas, pastas, mochilas, guarda-chuvas, casacos volumosos devem permanecer guardados;
- Estabelecimento de regras de uso do acervo devem estar visualmente disponibilizadas para os usuários e cabe aos funcionários assegurar que elas sejam seguidas;
- Instalação de telas de proteção para janelas abertas;
- Carimbar e registrar a obra para garantir a sua propriedade;
- Fotografar, pelo menos as páginas de rosto das obras mais significativas para a biblioteca (de preferência fotos digitais), criando um arquivo eletrônico de registro das imagens;

No caso de existir verba para a compra de equipamentos é recomendado:

- Instalação de circuito fechado de TV – CFTV com câmeras em número suficiente para permitir o monitoramento das áreas de armazenamento e leitura.

É importante atentar que apesar da relativa eficiência desses métodos, eles requerem pessoal treinado e dedicado para a observação do funcionamento do aparelho. Nesse caso, o segundo citado, na falta de pessoal exclusivo para essa tarefa, é o mais indicado.

3. Agentes Químicos

Em agentes químicos foram consideradas as reações que os constituintes do documento sofrem com os agentes químicos contidos no ar e com os materiais que empregamos sobre eles (clipses, papéis ácidos, inseticidas, colas, etc.)

3.1 Poluentes atmosféricos

A atmosfera é uma depositária permanente de matéria em estado sólido, líquido e gasoso contendo uma grande quantidade e diversidade de ingredientes nocivos para a integridade e preservação dos acervos. Entre os poluentes mais reativos e agressivos aos acervos em papel estão a poeira e os gases que se tornam ácidos quando há queima de combustível. Dentre esses gases, o trióxido de enxofre, que pode ser produzido pela queima de diesel nos veículos pesados, o mais prejudicial para o papel porque ele misturado com a água, seja do ar ou contida no papel, transformar-se-á em ácido sulfúrico que fragiliza o papel e provoca manchas e escurecimento.

O uso de filtros em sistemas de ventilação e aparelhos de ar-condicionado pode diminuir ou eliminar a maior parte dos contaminantes do ambiente, principalmente a poeira.

Com relação aos gases ácidos, o uso de filtros de carvão ativado é o mais indicado para absorver este poluente. Entretanto, esses filtros devem ser substituídos ou reciclados periodicamente.

3.2 Poeira

Na poeira estão contidas partículas de substâncias como terra, areia, fuligem, microrganismos e seus esporos e resíduos ácidos e gasosos daí o seu grande poder destrutivo para os suportes em papel. Sua aderência não é superficial, como aparenta, ela se prende ao interstício da fibra do papel e ainda é absorvida por meio das ligações químicas. Isso modifica não só a estética do papel como o torna vulnerável. Para evitar esse problema deve-se manter o cervo permanentemente higienizado.

A remoção da poeira nos arquivos deve ser feita com aspirador de pó ou com uma trincha de pelo macio, pelo menos uma vez ao ano e de preferência utilizando mesas de higienização, que limpam o material por meio de sucção da poeira sem deixá-la no ambiente. O uso de máscaras, luvas, guarda-pós e óculos de proteção nesse procedimento é indispensável.

3.3 Materiais instáveis

Os materiais instáveis são agentes de deterioração que usados sobre o papel reduzem sua durabilidade. Pode-se enumerar como materiais instáveis as tintas ácidas; grampos e cliques metálicos; grande parte dos inseticidas; papéis e adesivos com acidez e compostos de resíduos de lignina e enxofre.

Deve-se evitar o contato direto dos materiais instáveis com o suporte em papel, utilizar o papel alcalino ou Ph neutro para neutralizar o contato e cliques galvanizados.

4. Agentes Biológicos

Nas regiões de clima tropical como a nossa, onde a umidade relativa e a temperatura atingem níveis elevados, estão os ambientes mais propícios para a proliferação de microorganismos e insetos.

4.1 Microorganismos

Os microorganismos que mais comumente atacam o papel são os fungos e bactérias que se encontram em grande variedade no ar e em ambientes propensos à sua proliferação.

Os suportes em papel são bastante favoráveis à contaminação por fungos e bactérias que encontram na celulose uma fonte de nutrição. As colas de origem animal e de amido usadas na confecção desses suportes também são favoráveis à sua proliferação.

Os fungos comumente conhecidos como “mofo” ou “bolores” e as bactérias atacam todos os tipos de acervos e são identificados no papel por manchas amareladas. Dependendo da espécie de fungo, essas manchas se ampliam e tomam cores variadas, podem formar bolores que são confundidos com pó ou fuligem e outras vezes podem provocar a aderência de folhas umas às outras. As manchas causadas por bactérias têm o aspecto mais compacto e são no início do ataque, de diferentes cores que vão se tornando castanho escuro pela decomposição do suporte.

A higienização do acervo, a temperatura adequada através do uso de desumificador em ambientes úmidos são requisitos básicos para evitar ou reduzir o desenvolvimento dos fungos e bactérias. Para a diminuição de ácaros é recomendado o uso de lâmpadas fluorescentes UV-C, que produzem radiação suficientemente forte para matar vários tipos de microorganismos como

bactérias, vírus e outros patogênicos.

4.2 Insetos

Os insetos também são os grandes predadores e os mais comumente encontrados são as traças e baratas conhecidos como roedores de superfície, e os cupins e brocas conhecidos como roedores internos.

As traças penetram entre as folhas dos documentos/livros, no couro das encadernações e nas fotografias e vão desbastando o papel pela superfície. As baratas se localizam em lugares escuros e são atraídas pelos resíduos de alimentos, também causam danos nas superfícies. Os cupins causam grandes estragos aos documentos pois apesar de se alimentarem da celulose, dão preferência às madeiras macias, fazendo verdadeiros túneis nos livros para alcançarem o seu objetivo. Seus estragos não aparecem na superfície porque têm aversão à luz. As brocas perfuram as folhas encadernadas até rendilhá-las estragando o texto por completo.

Também são encontrados nos suportes em papel os “piolhos de livro” de cor amarelo-avermelhada que são considerados inofensivos ao papel, mas devem ser combatidos.

A erradicação desses insetos deve ser realizada com a ajuda de um especialista que determinará o método mais eficaz e apropriado, porém, a limpeza constante dos ambientes e documentos, bem como o controle da umidade e temperatura impedem a entrada desses insetos garantindo maior vida útil aos acervos.

4.3 Roedores

Os roedores também preferem os ambientes quentes, úmidos e escurecidos causam grandes estragos aos acervos e transmitem doenças fatais ao homem. Com os restos de papel picado constroem seus ninhos para reprodução. Deve-se evitar que os acervos sejam próximos de lugares onde se encontram alimentos ou perto das ruas. Em casos de infestação deve-se recorrer à desratização do ambiente e de seu prédio, com periodicidade.

5. Política de Aquisição e Descarte

A Política de Aquisição e Descarte de Acervos é o instrumento que regula a entrada de

novos objetos no Núcleo de Documentação, seja ele de tipologia ou interesse bibliográfico, documental e/ou audiovisual, dentre outros, por meio de doação, legado, compra, permuta, coleta, ou quaisquer outros meios, cuja propriedade do bem seja transferida para o NMSPP.

5.1 Aquisição

Para que um material faça parte do NMSPP alguns critérios serão levados em consideração, tais como:

1. A interação com o acervo já existente;
2. A adequação do objeto aos objetivos e missão do NMSPP;
3. O estado de conservação do material (condições físicas e qualidade técnica);
4. Restrições de uso por parte do doador;
5. Não proveniência de pilhagem ou retiradas não autorizadas;
6. Não viole qualquer legislação, tratados locais, estatais, nacionais e internacionais;
7. Além da observação de que só poderão ser adquiridos se forem resguardados os interesses e convicções das comunidades, grupos religiosos e étnicos dos quais as doações, quando conhecido, originam.

5.2 Descarte

O NMSPP também poderá descartar seu acervo em algumas situações específicas. Podendo o descarte ser efetivado por meio de doação, transferência, troca, venda, repatriação ou destruição. Nesse caso, também serão considerados critérios como:

1. A impossibilidade de manutenção do objeto;
2. Condições físicas (itens irre recuperáveis, ou objetos deteriorados, infestados, cujo estado de conservação interfira na comunicação com o público, inviabilizando uma possível consulta ou montagem expositiva);
3. Casos de erro de numeração ou equívocos no inventário;
4. Duplicatas de documentos;
5. Readequação do foco da coleção;
6. Inadequação (obras cujos conteúdos não interessam à Instituição, mas que foram incorporadas ao acervo anteriormente sem uma seleção prévia);
7. E o caso de repatriamento de objetos.

6. Bibliografia Recomendada

FAPERJ, Relatório das atividades do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo 2015-2018. 2019

MAST, Política de Aquisição e Descarte de Acervos. Comissão Permanente de Aquisição e Descarte de Acervo – COPAD. Rio de Janeiro, 2011

MELLO, P.M.C. de, SANTOS, M.J.V.C. da. Manual de conservação de acervos bibliográficos da UFRJ. n.4, 2004

MUSEU DA ABOLIÇÃO. Política de Aquisição e Descarte de Acervos. Disponível em:<<http://museudaabolicao.museus.gov.br/acervos/politica-de-aquisicao-e-descarte/>>. Acesso em: 24 de abril de 2019.

PARTE II – DIRETRIZES PARA INCLUSÃO DE MATERIAIS E ATENDIMENTO AOS CONSULENTES

1. Inclusão de novos materiais ao acervo:

Após adquirido um novo volume de material, por meio de uma das formas já expostas ao longo da Parte I (item 5.1) deste documento, é necessário que os materiais sejam incorporados aos arranjos documentais do NMSPP, viabilizando sua consulta posterior. Enquanto um acervo de documentação de tipo permanente, conforme a tipologia arquivística relacionada à chamada *idade documental*² (Bellotto, 2007), em geral o material do NMSPP data de mais de 20 a 25 anos, tratando de documentação afastada de seu uso primário e da qual se procura destacar seu valor histórico, científico e cultural. No entanto, nos últimos anos, foram adquiridos para incorporação materiais de período histórico recente (datando de menos de 10 ou 15 anos), desafiando a atividade da organização. Inserir-los nos arranjos documentais já existentes, ou mesmo criar novos arranjos para incorporá-los, demanda alguma identificação em relação às continuidades, rupturas e articulações entre os diferentes atores sociais do campo, de suas relações institucionais bem como as transformações das categoriais produzidas pelos mesmos ao longo do tempo.

Conforme tem sido discutido ao longo da construção do acervo documental do NMSPP, desde as discussões iniciais relacionadas à sua caracterização e critérios de organização³, esse esforço de documentação tem sido realizado visando contribuir para a compreensão da memória social representativa dos processos sociais agrários como um campo relacional, que tanto *produz* como é *produzida* por tensões e conflitos entre determinadas construções políticas e históricas. Neste campo, entende-se a memória social como sistema de significados em permanente

² Em teoria arquivística, são definidas as chamadas três idades dos documentos administrativos, quais sejam: i) arquivos *correntes*: documentos administrativos que datam de 5 a 10 anos e que são guardados visando seu uso primário, ou seja, uso funcional, administrativo e jurídico; ii) arquivos *intermediários*: documentos cujo uso primário já tenha se esgotado, mas que são mantidos em acesso por quem os produz visando comprovação ou consulta por até 20 anos; iii) arquivos *permanentes*, documentos com idade superior a 25 ou 30 anos, não possuindo mais uso primário de modo que devem ser compreendidos em seu valor histórico, científico, social e cultural. (Bellotto, 2007)

³ O esforço inicial de construção do acervo é detalhado por Sevá (2006), que foi uma das pesquisadoras envolvidas diretamente na idealização do NMSPP.

exercício e construção, afastando-se de uma concepção estática e exterior, comumente voltada para narrativas totalizantes (Ricoeur, 2007). Neste mesmo sentido, Lopez afirma:

Os arquivos, ao mesmo tempo em que representam fragmentos de realidade e trazem informações sobre os processos estudados, são também produtos da necessidade de reconstrução da memória, concedidos a partir de determinados elementos que, por sua vez, devem estar explícitos aos estudiosos (Lopez *apud* Moreira et al., 2012, p. 93)

Uma vez que o NMSPP se constitui enquanto acervo de documentação voltado sobretudo à pesquisa acadêmica, as demandas deste tipo de público consulente conduzem as atividades de classificação, arquivo e disponibilização para consulta. Desta forma, a familiaridade por parte daqueles que passam pela equipe de trabalho do NMSPP com os temas levantados na documentação, bem como com algumas categorias políticas e analíticas próprias ao campo de pesquisa sobre movimentos sociais do campo, se faz importante para a identificação de conexões e constituição de certa organicidade nos arranjos documentais. Assim, não diferente da construção de outros arquivos de documentação, a metodologia de classificação documental é embasada por critérios alheios à atividade de arquivo (Lopes *Apud* Sevá, 2006) e, no caso do NMSPP, voltada para “(...) dar inteligibilidade à um conjunto de séries documentais diversas, à um campo do saber dos estudos rurais e a um universo de possibilidades de pesquisa” (Sevá, 2006, p.6).

O procedimento de incorporação de novos materiais aos arranjos documentais do NMSPP é realizado com o objetivo de viabilizar o acesso e consulta por parte de pesquisadores interessados. A metodologia adota o princípio da proveniência, próprio da ciência arquivística (Moreira, *et.al*, 2012), destacando-se as entidades produtoras dos documentos, em detrimento de quem as doou ao acervo, como o fazem outros fundos documentais. Ainda, tão importante quanto a proveniência é a atenção às dimensões de *estrutura* (suporte físico, forma e gênero do documento) e *substância* (conteúdo substantivo, assunto, fins objetivos de sua criação, data, etc.), como constitutivos de cada documento, sendo ambos considerados no processo de classificação e descrição documental (Sevá, 2006), permitindo certa compreensão do documento desde seu surgimento até o momento em que passa a ser considerado em seu valor permanente.

A primeira definição da classificação e arquivo dos materiais diz respeito à dimensão da *estrutura*. A natureza do material define em qual dos Setores será incluído, de acordo com os cinco Setores existentes no acervo e destinados a abrigar, respectivamente, os seguintes materiais:

Setor Audiovisual: seminários, debates, cartazes e materiais de divulgação;

Setor Biblioteca: livros, teses, dissertações, artigos avulsos de periódicos específicos, relatórios de pesquisa, ensaios, textos de análises políticas e sociais produzidas por pesquisadores e assessores de movimentos sociais etc.;

Setor Clipping: recortes e cópias de recortes de jornais;

Setor Documentação: material textual, impresso e manuscrito, produzido por organizações representativas de diferentes segmentos de trabalhadores do campo, entidades empresariais, organizações não governamentais, associações dos mais diversos tipos, instituições do Estado etc.;

Setor Entrevistas: entrevistas feitas em diferentes contextos de pesquisa, ou publicadas na mídia e disponíveis em diferentes suportes: cassete⁴, MP3 ou impressas (transcrições, resumos, excertos originais ou fotocópias de *clipping*).

A partir desta primeira definição, as seguintes etapas são feitas em atenção à *substância* dos materiais, de acordo com a seguinte organização básica:

Setor > Conjuntos > Séries > Subséries > Dossiês.

A substância do documento é enfatizada através da identificação e produção de dados realizadas ao longo de sua classificação, quais sejam:

- datas/período de produção;
- listagem de Descritores⁵ (ver Box ao lado);
- construção de sumário e resumo;
- identificação de remissivas para outros conjuntos do acervo;
- suporte (físico ou digital);
- identificação do local de arquivamento;
- existência de anexos e outras observações;

O que são os Descritores?

São chamados de Descritores um conjunto de palavras unificadas utilizadas como um vocabulário controlado para identificação do material de todos os Setores, padronizando e facilitando a identificação dos conteúdos.

Estes termos de vocabulário controlado em geral estão associadas à períodos históricos (ex. Governo Sarney), assuntos (ex.: demarcação de terras indígenas; assentamentos rurais; êxodo rural, Programa de Aceleração o Crescimento - PAC); nomes de instituições (ex.: Funai), nomes de pessoas mencionadas na conversa, locais mencionados, etc. A listagem é aberta às atualizações que se fizerem necessárias, sempre antecedida de verificação quanto à ocorrência de termos correlatos ou expressões de mesmo sentido antes de se inserir um novo descritor.

⁴ Todo o material do NMSPP em suporte cassete está sendo transferido para suporte MP3. As fitas são armazenadas e preservadas, mas o acesso à pesquisa se faz somente pela base MP3.

⁵ A listagem dos Descritores do acervo consta na tabela Descritores 2019 (disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores).

- número de páginas e quantidade de pastas em que o material está abrigado, suas séries, subséries e dossiês.

Todos estes dados relativos à substância do material são concentrados nas Planilhas de consulta, que, por sua vez, são disponibilizadas no site do acervo (www.ufrrj.br/cpda/nms).

Após a confecção das Planilhas, cujas especificidades são descritas a seguir separadas por Setor, os materiais são arquivados de acordo com a Política de Conservação Preventiva do NMSPP, apresentada na Parte I do presente Manual e só então disponibilizados para consulta.

Também, em paralelo à metodologia de classificação e planilhamento dos materiais, merecem destaque as ferramentas de controle interno do acervo, destinadas ao uso dos profissionais do NMSPP ao longo das atividades de inserção documental e atendimento aos consulentes. A metodologia de controle é feita a partir de permanente alimentação de banco dados, organizados na forma de Tabelas Gerais (uma por Setor documental, com exceção do Setor Audiovisual, no qual trata-se de uma Tabela Geral por Conjunto)⁶.

As tabelas de controle do material permitem consulta interna do acervo e assim facilitam o acesso a dados como: data do material, número de páginas, quantidade de pastas etc. Desta forma, auxiliam tanto na tarefa de atendimento aos pesquisadores/as consulentes, facilitando para que os profissionais do NMSPP identifiquem os materiais de interesse para a pesquisa, bem como na atividade de inserção de novos materiais, ao permitirem a localização de materiais conexos e relacionados aos que estão sendo inseridos. Conforme o acervo cresce e a organização dos arranjos documentais torna-se mais complexa, mais importantes são estas ferramentas de controle interno.

A seguir, destacamos o roteiro básico de como é feito o tratamento e planilhamento dos materiais, de acordo cada Setor do NMSPP.

⁶ O acesso destas ferramentas de controle interno (Tabelas Gerais) é feito de acordo com: Setor Entrevistas – Tabela Geral de Entrevistas (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas); Setor Documentação – Tabela Geral dossiês (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação); Setor Clipping – Tabela Geral clipping (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018); Setor Audiovisual, Conjunto Cartazes e Material de Divulgação – Tabela Geral cmd (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação), Conjunto Reportagens – Relação vídeos acervo MST (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens), Conjunto Seminários e Debates – Tabela Geral Seminários e Debates 2017).

1.1. Setor Entrevistas

A inclusão das entrevistas é realizada a partir da confecção das Planilhas, sendo que neste Setor são utilizadas planilhas distintas para entrevistas obtidas por meio de *clipping* (entrevistas realizadas e publicadas por jornais/revistas/sites de notícias), ou então por ocasião de alguma pesquisa acadêmica⁷.

Logo no cabeçalho da Planilha são identificados entrevistado/a e entrevistador/a, data e local de realização da entrevista, e, no campo “Observações”, insere-se uma síntese da biografia do/a entrevistado/a. A falta de alguma destas informações pode ser identificada como s/i (sem informação) ou ainda com a indicação de dado provável (exemplo: ano provável, local provável) deduzido após a leitura/escuta da íntegra da entrevista.

O trabalho consiste na leitura/escuta de cada uma das entrevistas, seguido por uma primeira classificação de acordo com a posição social da pessoa entrevistada no momento em que concede a entrevista (por exemplo: gestor público, parlamentar, trabalhador rural, assessor jurídico, etc.), ou então, para casos específicos, de acordo com a pesquisa por ocasião da qual a entrevista foi realizada (Memória do I Plano Nacional de Reforma Agrária, etc.). Esta primeira identificação dá origem à Série⁸ na qual a entrevista será incluída. As Séries existentes, e suas respectivas abreviações⁹, do Setor Entrevistas são:

- Assessores de Formação e Educação (AF);
- Acadêmicos/Intelectuais (AI);
- Assessores Jurídicos (AJ);
- Assessores Técnicos (AT);
- Gestores Públicos (GP);
- Igrejas/Agentes Religiosos (IG);
- Lideranças e Dirigentes Partidários (LDP);
- Lideranças e Dirigentes de Organizações Não Sindicais Patronais (LNSP);
- Lideranças e Dirigentes de Organizações Não Sindicais de Trabalhadores Rurais (LNST);

⁷ O modelo das Planilhas de Entrevistas é encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas nos arquivos Planilha.clipping.modelo.2013 e Planilha.entrevista.modelo.2013

⁸ Pela especificidade do Setor Entrevistas, os arranjos documentais são constituídos em torno de Séries, não havendo, portanto, Conjuntos neste Setor.

⁹ As abreviações utilizadas são padronizadas e utilizadas para a codificação do material, conforme será descrito ao longo da descrição pormenorizada do procedimento.

- Lideranças e Dirigentes de Organizações Sindicais de Trabalhadores Rurais (LST);
- Memória Incra (MI);
- Memória do I Plano Nacional da Reforma Agrária da Nova República (MP);
- Outros (OU);
- Parlamentares (PARL);
- Produtores Rurais (PR);
- Trabalhadores Rurais (TR).

A partir da identificação destes primeiros dados da Planilha é possível se obter a Codificação do material. O código das entrevistas é composto por: identificação do acervo (MSPP); identificação do Setor Entrevistas (en); identificação da série (AI, AF, AJ, AT, GP, etc); suporte (clipping, mp3 e/ou transcrição e/ou resumo - cli; mp3; trans; res); e identificação do/a entrevistado/a (geralmente as iniciais do nome, verificando se não há mesma abreviação já em uso no acervo para outro/a entrevistado/a); e de acordo com o seguinte parâmetro.

Acervo/	Setor.	Série.	Suporte.	Abreviatura de identificação do/a Entrevistado/a
---------	--------	--------	----------	--

Após esta identificação inicial, segue-se item voltado para elaboração do “Sumário”, no qual deverá ser redigida uma breve descrição destacando-se os assuntos abordados na entrevista, na sequência em que foram abordados, sem entrar em detalhes (não se trata de um resumo).

Em seguida, a inserção dos respectivos Descritores¹⁰ é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão da entrevista com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema da entrevista, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo. A identificação de outros materiais do acervo, no item Remissivas, pode ser feita através da ferramenta de busca (Ctrl+F) por algum Descritor mais significativo ou nome do/a entrevistado/a

¹⁰ A listagem dos Descritores do acervo consta na tabela Descritores 2019 encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores.

nas pastas de cada Setor do NMSPP (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital), permitindo encontrar documentos conexos.

Tendo em vista as especificidades de tratamento e arquivo das entrevistas em diferentes suportes, em seguida são descritos os procedimentos para as entrevistas em suporte digital (A), para transcrições ou resumos (B) e para entrevistas de *clipping* (C).

A) Entrevistas em suporte digital (cassete ou mp3)

● **Etapa 1 - Digitalização:**

Para as entrevistas que ainda estão em cassete, utilizamos o programa Audacity, instalado nos dois computadores de trabalho nas dependências do NMSPP. O toca fitas é conectado ao computador pelo cabo de áudio (P2 x P2), basta ajeitar a fita no ponto inicial de reprodução, e colocar para gravar no Audacity. O modo de digitalização é feito de acordo com o seguinte tutorial: <https://www.tecmundo.com.br/gravacao-de-disco/2624-como-transferir-suas-fitas-k7-para-o-computador.htm>. Terminado o processo de digitalização, salvamos os arquivos em formato .aup (formato do próprio Audacity, "Salvar Projeto como") e em pasta própria junto aos demais arquivos de áudio digitalizados e não tratados (disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Entrevistas\TRATAR E PLANILHAR\TRATAR). Caso já exista alguma pasta com o nome de quem doou a entrevista em digitalização ou com outra identificação correspondente ao arquivo, salvamos dentro desta pasta, ou então criamos uma nova pasta com o nome do/a entrevistado/a, salvando nesta os arquivos provenientes da digitalização.

● **Etapa 2 - Limpeza e Padronização do arquivo:**

Limpeza: Também no Audacity, fazemos a remoção de ruídos (de acordo com o seguinte tutorial: <https://www.tecmundo.com.br/audio/7757-audacity-como-remover-ruídos-de-arquivos-de-audio.htm>), removendo também trechos iniciais ou finais em que não há conteúdo, bem como outros trechos inaudíveis que não possuem solução. Salvamos os trechos limpos de forma separada (exemplo: Fita 1 lado A; Fita 1 lado B) na mesma pasta em que havia sido salvo o primeiro arquivo (a criação de uma pasta com o nome d/a entrevistado/a auxilia a não deixar os trechos da mesma entrevista dispersos).

Padronização: Ainda no Audacity juntamos todos os trechos da entrevista num mesmo arquivo,

com um marcador sonoro entre o fim e o início de cada lado/fita¹¹ para sinalizar que passou do lado A para o B, e da Fita 1 para a 2, e em diante. Este arquivo é salvo como o arquivo da entrevista completa na mesma pasta junto com os demais arquivos de cada trecho separado. Todos estes arquivos, depois de limpos, podem ser salvos em formato .mp3 usando a ferramenta "salvar como" do próprio Audacity (esse arquivo completo em mp3 é o que será renomeado com a identificação do código da entrevista, de acordo com a etapa seguinte).

- **Etapa 3 - Codificação e Planilhamento:**

Codificação: A primeira coisa a ser feita é abrir a Tabela Geral de Entrevistas¹² e verificar se há no acervo outras entrevistas concedidas pelo/a mesmo/a entrevistado/a. Caso haja outra entrevista, verificar qual a identificação final do código (geralmente as iniciais do nome) para usar a mesma, e ver qual será a numeração que vai acompanhar a nova entrevista diferenciando-a das outras (exemplo: entrevistas de Antônio João de Farias - ajf; ajf2 e ajf3). Se não houver outra entrevista do/a mesmo/a entrevistado/a, criar uma identificação de acordo com o nome e verificar na tabela se já não há a mesma identificação já sendo utilizada para outro/a entrevistado/a.

A identificação da Série é feita de acordo com a posição social da pessoa entrevistada no momento da entrevista (por exemplo: gestor público, parlamentar, trabalhador rural, assessor jurídico, etc.), ou então, para casos específicos, de acordo com a pesquisa por ocasião da qual a entrevista foi realizada (Memória do I Plano Nacional de Reforma Agrária, etc.). As séries existentes e suas respectivas abreviações constam na introdução ao item Entrevistas (item 1.1) da Parte II do presente Manual, e também permanecem afixados no mural próximos aos computadores de trabalho, nas dependências do NMSPP.

Conforme o parâmetro de codificação, apresentado na Introdução do tópico **1.1. Setor Entrevistas**, o código das entrevistas é composto pela seguinte sequência: identificação do acervo (MSPP); identificação do Setor Entrevistas (en); identificação da série (AI, AF, AJ, AT, GP, etc); suporte (que neste caso é mp3); e identificação do/a entrevistado/a (observando abreviações já utilizadas para mesmos/as entrevistados/as e a não coincidência da abreviação com outras já em utilização, no caso de entrevistado/a diferente). A codificação é feita de acordo com o seguinte exemplo: MSPP/en.LST.mp3.ajf3.

¹¹ Para inserir o marcador sonoro utilizamos o próprio Audacity. Antes de “colar” um novo trecho da entrevista na sequência basta clicar em: Gerar > Rhythm Track > Numbers of bars 3 > MIDI pitch of strong beat 90 > Ok. Após o marcador sonoro, colar os trechos sequencialmente, inserindo o marcador ao final.

¹² Setor Entrevistas – Tabela Geral de Entrevistas (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas).

Com o código definido, pode-se identificar o arquivo completo em mp3 com sua codificação própria, posicionando o arquivo na pasta correspondente aos arquivos da respectiva Série de classificação, na pasta do Setor Entrevistas dentro de Arquivos do Acervo Digital (conforme caminho: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Entrevistas).

Planilhamento: Abrir o modelo de planilha de entrevista (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas arquivo “Planilha.entrevista.modelo.2013”) e preencher os dados conforme se escuta o áudio e identifica-se o que for preciso para planilhar. Caso não haja informações relacionadas a algum dos dados elencados, colocar s/i (sem informação). O sumário deve identificar em linhas gerais os temas abordados ao longo da entrevista, identificando começo e fim de cada lado das fitas.

Em seguida, a inserção dos respectivos Descritores (conforme listagem encontrada em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores) é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão da entrevista com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema da entrevista, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo

Ao finalizar a planilha, salva-se a mesma com a respectiva codificação na pasta relativa à série da qual faz parte em Planilhas do Acervo Físico e Digital > Setor Entrevistas > Novas Planilhas 2019 > pasta da Série ___ (conforme caminho C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas\Novas Planilhas 2019), criando-se a pasta da respectiva Série quando foi o caso.

- **Etapa 4 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida na pasta de sua respectiva série, colocamos os dados da entrevista na Tabela Geral de Entrevistas (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de uma determinado Setor num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme os extratos abaixo (extraídos da Tabela Geral e reproduzidos em dois blocos para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno):

Nome do entrevistado	Série	Planilha: Código	Origem	Título	Data	Local	Entrevistador
----------------------	-------	------------------	--------	--------	------	-------	---------------

Elementos em texto			Áudio				
Transcrição	Outros suportes	Observações	Tipo de Suporte	Nº de suporte	Nº de faixas	Tempo total do áudio	Observações

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso adicionar estas novas planilhas de entrevistas junto com as planilhas antigas que já estão disponíveis no site. Acessamos as planilhas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas\PLANILHAS ENVIADAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE.2018), e as organizamos em um arquivo único para cada série. A reunião destas planilhas deve ser feita série a série, inserindo cada nova planilha de entrevista em atenção à ordem alfabética das entrevistas já planilhadas. Os arquivos de cada série são salvos primeiro em *doc.* (para revisão da coordenação) e depois em *.pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site).

● **Etapa 5 – Alocação no acervo:**

A alocação das entrevistas em suporte digital é feita através de duas ações: i) salva-se o arquivo de áudio final (limpo e padronizado) com a respectiva codificação na pasta relativa à série da qual faz parte em Setor Entrevistas do Arquivos do Acervo Digital (em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Entrevistas), criando-se uma pasta para a respectiva série quando for o caso; ii) o suporte físico (cassete ou CD), uma vez já salva sua digitalização, deve ser identificado com uma etiqueta (que pode ser encontrada no armário de utilidades de escritório do NMSPP) contendo sua codificação e acondicionado junto aos demais materiais de mesmo tipo na gaveta do arquivo de aço próprio para este tipo de suporte e localizado nas dependências do NMSPP.

B) Entrevistas em suporte físico – clipping, transcrições ou resumos

● **Etapa 1 - Ações de Conservação Preventiva:**

Conforme discutido ao longo da Parte I do presente Manual, o arquivo e manuseio dos materiais do acervo deve ser feito em atenção à Política de Conservação Preventiva, de modo a inibir, mitigar ou impedir danos ao material. No caso das entrevistas em suporte físico, sejam transcrições ou resumo, ou então obtidas por meio de *clipping* (recorte de revista ou jornal), o tratamento prévio ao arquivamento deve observar as seguintes medidas: retirar cuidadosamente eventuais grampos e/ou cliques; retirar o excesso de poeira utilizando trincha de pelo macio; se for preciso usar cliques galvanizados com intermédio de papel alcalino entre este e o material (eventuais rasgos nunca devem ser remendados com fira adesiva); envolver o material em papel alcalino de modo a proteger do contato com a pasta suspensa em que será arquivado; e, após planilhado e codificado, escrever no papel alcalino o código do material usando lápis 6B.

● **Etapa 2 - Codificação e Planilhamento:**

Codificação: A primeira coisa a ser feita é abrir a Tabela Geral de Entrevistas (em: disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas¹) e verificar se há no acervo outras entrevistas concedidas pelo/a mesmo/a entrevistado/a. Caso haja outra entrevista, verificar qual a identificação final do código (geralmente as iniciais do nome) para usar a mesma, e ver qual será a numeração que vai acompanhar a nova entrevista diferenciando-a das outras (exemplo: entrevistas de Antônio João de Farias - ajf; ajf2 e ajf3). Se não houver outra entrevista do/a mesmo/a entrevistado/a, criar uma identificação de acordo com o nome e verificar na tabela se não há a mesma identificação já sendo utilizada para outro entrevistado.

A identificação da Série é feita de acordo com a posição social da pessoa entrevistada no momento da entrevista (por exemplo: gestor público, parlamentar, trabalhador rural, assessor jurídico, etc.), ou então, para casos específicos, de acordo com a pesquisa por ocasião da qual a entrevista foi realizada (Memória do I Plano Nacional de Reforma Agrária, etc.). As séries existentes e suas respectivas abreviações constam na introdução ao item Entrevistas (item 1.1) da Parte II do presente Manual, bem como estão expostas no mural ao lado dos computadores de trabalho, nas dependências do NMSPP.

Conforme o parâmetro de codificação, apresentado na Introdução do tópico **1.1. Setor Entrevistas**, o código das entrevistas é composto por identificação do acervo (MSPP), identificação do Setor Entrevistas (en), identificação da série (AI, AF, AJ, AT, GP, etc), suporte (cli. para *clipping*, trans. para transcrição, ou res. para resumo); e identificação do entrevistado (observando abreviações já utilizadas para mesmos/as entrevistados/as e a não coincidência da abreviação com outras já em utilização, no caso de entrevistado/a diferente). A codificação é feita de acordo com o seguinte exemplo: MSPP/en.LST.trans.jul2.

Planilhamento: Abrir o modelo de planilha de entrevista (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas arquivo “Planilha.entrevista.modelo.2013” ou “Planilha.clipping.modelo.2013”) e preencher os dados conforme a leitura da entrevista, identificando-se o que for preciso para planilhar. Caso não haja informações relacionadas a algum dos dados elencados, colocar “s/i” (sem informação) ou ainda com a indicação de dado provável (exemplo: ano provável, local provável) deduzido após a leitura/escuta da íntegra da entrevista. O sumário deve identificar os temas abordados ao longo da entrevista de forma breve, destacando temas e não resumindo o teor da conversa.

Em seguida, a inserção dos respectivos Descritores (conforme listagem encontrada em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores) é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão da entrevista com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema da entrevista, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo

Ao finalizar a planilha, salvar com a identificação do respectivo código na pasta relativa à série da qual faz parte em Planilhas do Acervo Físico e Digital > Setor Entrevistas > Novas Planilhas 2019 > pasta da Série ___ (conforme caminho C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas\Novas Planilhas 2019), criando-se uma nova pasta para uma série se for necessário.

Ainda, é recente a incorporação ao acervo de entrevistas obtidas por meio de *clipping* digital, ou seja, publicadas em meio virtual por sites diversos. Neste caso, se não houver o interesse em imprimi-la para arquivar junto às demais entrevistas em suporte físico, basta codificá-la e planilhá-la normalmente, mencionando na planilha que se trata de suporte digital, e

reuni-la junto aos demais arquivos digitais na pasta da respectiva Série, na pasta do Setor Entrevistas em Arquivos do Acervo Digital (encontradas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Entrevistas)

● **Etapa 3 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida na pasta de sua respectiva série, colocamos os dados da entrevista na Tabela Geral de Entrevistas (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de uma determinado Setor num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme os extratos abaixo (extraídos da Tabela Geral e reproduzidos em dois blocos para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno):

Nome do entrevistado	Série	Planilha: Código	Origem	Título	Data	Local	Entrevistador
----------------------	-------	------------------	--------	--------	------	-------	---------------

Elementos em texto			Áudio				
Transcrição	Outros suportes	Observações	Tipo de Suporte	Nº de suporte	Nº de faixas	Tempo total do áudio	Observações

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso adicionar estas novas planilhas de entrevistas junto com as planilhas antigas que já estão disponíveis no site. Acessamos as planilhas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Entrevistas\PLANILHAS ENVIADAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE.2018), e as organizamos em um arquivo único para cada série. A reunião destas planilhas deve ser feita série a série, inserindo cada nova planilha de entrevista em atenção à ordem alfabética das entrevistas já planilhadas. Os arquivos de cada série são salvos primeiro em *doc.* (para revisão da coordenação) e depois em *pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site).

● **Etapas 4 – Alocação no acervo:**

As entrevistas em suporte físico, após cumpridas todas as etapas anteriores, devem ser envolvidas em papel alcalino (cuja resma pode ser encontrada dentre os materiais de escritório do NMSPP), no qual deve ser identificada à lápis 6B a codificação da entrevista, e guardados em uma pasta suspensa exclusiva desta entrevista. A pasta suspensa deve ser identificada com visor e etiquetas próprios para este tipo de pasta, no qual deve constar sua codificação escrita também à lápis 6B.

A pasta suspensa deve ser acondicionada junto às demais entrevistas de suporte físico, nos arquivos de aço próprios e conforme a disposição organizada em ordem alfabética. As gavetas dos armários de aço sempre trazem indicada a codificação da primeira entrevista nelas arquivadas, facilitando a localização da gaveta em que a entrevista deve ser inserida. É indispensável que a guarda deste material seja feita com muita atenção, uma vez que a codificação dificulta ao olhar desatento a correta inserção conforme ordem alfabética, no entanto, a inserção equivocada pode ser bastante prejudicial para a localização posterior do material.

1.2. Setor Documentação:

A inclusão de Documentação é realizada a partir da confecção das Planilhas, sendo que neste setor é utilizado um único modelo de planilha (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação, arquivo “Modelo.planilha.documentação”).

O trabalho consiste na leitura atenta do material, procurando identificar, num primeiro momento, os dados relativos à sua proveniência. No acervo do NMSPP, conforme já apresentado no presente manual, a atenção ao princípio da proveniência é feita principalmente de acordo com a organização que produziu o documento (sejam entidades religiosas, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, associações, organismos oficiais nacionais/estrangeiros ou multilaterais, partidos políticos, etc.) e não propriamente quem a doou ao acervo. No entanto, no que pese o critério de quem produziu o material ser o mais relevante, há pelo menos dois conjuntos em que o recorte temporal é salientado na produção do arranjo documental, são eles: Estado e Repressão (ER) e Organizações do Pré 1964 (P64).

Uma vez identificada a proveniência do material, em atenção ao arranjo documental do acervo do NMSPP, é possível definir em qual dos Conjuntos do

Setor Documentação o mesmo será integrado, conforme os seguintes conjuntos e respectivas apresentações relacionados no quadro abaixo:

Conjunto	Apresentação
América Hispânica - AH	Reúne documentos sobre os diferentes países hispano-americanos. Seus documentos retratam a ação de Estados, Igrejas, organizações camponesas, ONGs e abordam temas como desenvolvimento rural e a integração entre os povos.
Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns - ASORG	Reúne documentos sobre organizações partidárias, associações civis e profissionais, organizações de defesa dos direitos humanos, campanhas temáticas de âmbito local e nacional, bem como os fóruns temáticos que se propuseram a tratar de temas específicos (por exemplo, Fórum Nacional da Reforma Agrária, Fórum Social Mundial) para a realização de ações articuladas em diferentes frentes sociais.
Estado e Políticas Públicas - EPP	Reúne documentos que mostram os mecanismos de atuação do Estado no meio rural, incluindo as interferências e articulações oriundas da participação dos movimentos sociais. Um dos aspectos que o material evidencia é como as políticas públicas vêm sendo constituídas (consolidadas, alteradas ou subtraídas) a partir das correlações de forças estabelecidas no cenário político, econômico e social brasileiro
Estado e Repressão - ER	Formado por documentos que retratam as ações repressivas do Estado brasileiro sobre trabalhadores rurais. Em grande medida os materiais são provenientes do trabalho de organizações, campanhas e políticas públicas ligadas à Justiça de Transição. Até o momento, reúne basicamente documentos referentes ao período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985).
Igreja - IG	É composto por documentos produzidos pelas diversas entidades/movimentos religiosos que, de modos distintos, atuam no mundo rural, relacionando a temáticas dos movimentos sociais e políticas públicas no campo com a ação das Igrejas.
Organizações do Pré-64 - P64	Abriga documentos referentes às atividades dos trabalhadores rurais e de suas entidades representativas

	no período anterior ao golpe civil-militar, entre 1945 e 1964.
Organizações Não Sindicais - NS	Compõe-se de documentos sobre as organizações que não têm as formas clássicas de associação sindical. Em sua maioria, são organizações recentes que se desenvolveram a partir do início da década de 1980, no processo de abertura democrática. São organizações que muitas vezes se autodenominam como movimento social e que organizam diferentes tipos de trabalhadores e diferentes demandas, sobressaindo-se aquelas relacionadas ao acesso à terra.
Organizações Não Governamentais - ONG	Aglutina documentos de organizações da sociedade civil denominadas como não governamentais, retratando suas atividades. Concentram neste conjunto as ONGs que têm e/ou tiveram papel importante no cenário das lutas dos trabalhadores rurais, por meio de atividades de educação popular, mediação política, assessoria aos trabalhadores do campo, inclusive na dimensão produtiva/ambiental.
Organizações Patronais -OP	Estão reunidos documentos produzidos pelas organizações da classe patronal do campo brasileiro, tanto sindicais (nacionais e estaduais), como não sindicais, por produto ou temáticas.
Sindicalismo Rural - SR	Reúne a documentação relativa às variadas formas de atuação do sindicalismo de trabalhadores rurais no Brasil e às transformações por que passou ao longo do tempo, diferenciando-o das demais organizações e entidades de luta por terra, como as não-sindicais e as religiosas, por exemplo, mas resgatando seus momentos de encontro e convergência. Abrange o período a partir de 1964 e envolve documentação sobre temas como reforma agrária, direitos trabalhistas no campo, formação sindical, educação sindical, congressos estaduais e nacionais, violência, conflitos por terra, administração sindical, dentre outros.

Identificado o Conjunto em que o material será inserido, é necessário voltar-se para seu arranjo documental visando identificar se há Série, Subsérie ou Dossiê adequada para inserção do novo material ou se há necessidade de se criar uma nova ramificação no arranjo. Neste sentido, é possível, por exemplo, que haja uma Série adequada para o material, mas dentro da

mesma não haja um subsérie/dossiê que seja adequado para receber o material. A integração de um novo material a uma série/subsérie/dossiê deve voltar-se para a visibilidade do material, tendo em vista as possibilidades de se realizarem conexões com os demais materiais ali reunidos.

Caso o material seja integrado a uma série/subsérie/dossiê já existente, bastará abrir a planilha relativa à respectiva Série (todas elas dispostas em arquivos separados encontradas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação\CONJUNTOS 2015-2018) e adicionar a descrição do material inserido (temas abordados pelo material, período histórico, locais e instituições a que se refere) e, se for preciso, os descritores referidos ao mesmo, complementando a listagem já existente na Planilha da série em questão.

No entanto, se for necessária a criação de um novo dossiê/subsérie/série será preciso gerar um novo código para identifica-la. O código dos materiais do Setor Documentação é composto da seguinte maneira: identificação do acervo (MSPP); identificação do Conjunto (AH, ASSORG, EPP, ER, IG, etc); identificação da Série; identificação do complemento (Subsérie ou Dossiê), de acordo com o seguinte parâmetro:

Acervo/	Conjunto	Série.	Subsérie	Dossiê
----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------

Após esta identificação inicial, segue-se item voltado para o número de pastas que aquele Dossiê ou Subsérie reúne, o que vai depender do volume do material. Ao se inserir um novo documento à uma série já existente, se for o caso do mesmo ter que ser guardado em outra pasta suspensa devido à impossibilidade de reunir nas pastas já destinadas para a mesma série, será preciso incluir esta informação neste item.

Em seguida, insere-se os dados relativos à Produção do material (anos e períodos em que foram produzidos) e à Precisão da Data, onde deve ser assinalado se o material está sem data, se apresenta data exata, provável, década certa ou década provável. O passo seguinte é a elaboração do Resumo, no qual devem ser destacados os temas de que o material trata, de maneira sucinta e indicar nomenclaturas trazidas pelo material, se for o caso (por exemplo: Relatório semanal de atividades; Ata de reunião do conselho, etc.)

O campo Observações deve ser preenchido somente quando aquele/a que elabora a planilha julgar necessário, de maneira a inserir alguma informação que não caiba em nenhum

outro campo da planilha. É o caso por exemplo de informações quanto ao estado físico do material, por exemplo, materiais que apresentem algum dano ou incompletude, ou ainda, no caso de se manuscritos/anotações pessoais, que não devem ser escaneados ou fotografados em nenhuma hipótese. Ou, se for caso, o campo Observações também pode ser preenchido de maneira a trazer alguma informação complementar que não caiba ao Resumo do material mas que seja interessante para melhor compreender do que se trata.

O campo Anexo também só é preenchido se for o caso, quando houver necessidade de que um material que componha a mesma série seja desmembrado, arquivado separadamente devido às dimensões físicas, por exemplo, de maneira que parte seja guardado na mapoteca de aço e outra parte no arquivo de aço tradicional.

Quanto às Remissivas, o campo é dedicado à trazer outros materiais do acervo do NMSPP, de qualquer um dos Setores, que trate de tema/período histórico conexo ao material planilhado, e que também pode ser consultado por parte dos/as consulentes/as. Algum tempo de trabalho no acervo, e alguma familiaridade com o conjunto dos materiais facilita o preenchimento deste campo. No entanto, não sendo o caso, pode-se fazer uma rápida pesquisa através da ferramenta de busca (Ctrl+F) por algum Descritor mais significativo nas pastas de cada Setor do NMSPP (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital), permitindo encontrar documentos conexos.

Em seguida, por último, a inserção dos respectivos Descritores¹³ é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão do documento com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema do material que se está planilhando, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo.

Tendo em vista que há poucas especificidades de tratamento e arquivo dos materiais do Setor Documentação que encontram-se em suporte digital e em suporte físico (diferente do Setor Entrevista, no qual foi preciso descrever em separado as etapas do trabalho interno de inserção no acervo) em seguida são descritos em etapas os procedimentos para inserção de documentos

¹³ A listagem dos Descritores do acervo consta na tabela Descritores 2019 encontrado em:

C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores

tanto em suporte físico quanto para o suporte digital, fazendo as observações quanto às especificidades quando for o caso.

- **Etapa 1 - Ações de Conservação Preventiva:**

Esta etapa é voltada sobretudo para os materiais em suporte físico. Conforme discutido ao longo da Parte I do presente Manual, o arquivo e manuseio dos materiais do acervo devem observar a Política de Conservação Preventiva do NMSPP, de modo a inibir, mitigar ou impedir as ações danosas ao material. No caso dos materiais do Setor Documentação em suporte físico (cartilhas, documentos oficiais em geral, inquéritos, relatórios, dossiês, panfletos, manuscritos, boletins, materiais de formação, cartas, comunicados oficiais, etc.) o tratamento prévio ao arquivamento deve observar as seguintes medidas: retirar cuidadosamente eventuais grampos e/ou cliques; retirar o excesso de poeira utilizando trincha de pelo macio; se for preciso, usar cliques galvanizados com intermédio de papel alcalino entre este e o material; lembrando que eventuais rasgos nunca devem ser remendados com fita adesiva; envolver o material em papel alcalino de modo a proteger do contato com a pasta suspensa em que será arquivado; e, após planilhado e codificado, escrever no papel alcalino os dados básicos do material (código, conjunto, série, dossiê e ano/período) usando lápis 6B.

- **Etapa 2 - Codificação e Planilhamento:**

Codificação: A primeira coisa a ser feita é identificar qual a organização que deu origem ao material que será planilhado, procurando elementos que permitam identificar se trata-se também de documentos produzidos em período anterior ao golpe civil-militar de 1964 – quando for o caso, o material deve ser inserido no Conjunto Organizações do Pré-64 (P64) – ou que digam respeito às iniciativas de justiça de transição realizadas, considerando tanto aquelas decorrentes da Lei de Anistia (1979) quanto as dos anos 2010, sobretudo a partir da criação da Comissão Nacional da Verdade (2012) – quando devem ser inseridos no Conjunto Estado e Repressão (ER). Os conjuntos existentes e as respectivas abreviações constam do quadro exposto na introdução da presente sessão, **1.2 Setor Documentação**, nesta parte II do Manual.

Em seguida, deve-se abrir a Tabela Geral do Setor Documentação¹⁴ e verificar se há no acervo outros materiais produzidos pela mesma organização, tendo em vista o princípio da

¹⁴Tabela geral disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor

proveniência. Uma vez identificado o conjunto, resta identificar se há série em que o material pode ser reunido, e se dentro dessa há subsérie/dossiê. Se for preciso, em último caso, cria-se uma nova série, ou então nova subsérie/dossiê dentro de série já existente, sempre tendo em vista a organicidade dos arranjos e a visibilidade dos materiais.

O código do Setor Documentação é composto por identificação do acervo (MSPP), seguido da identificação do Conjunto (ASORG, AH, EPP, IG, etc.), identificação da Série, seguindo pela Subsérie (quando for o caso, nem sempre há subsérie), e do Dossiê. A codificação é feita de acordo com o seguinte exemplo: **MSPP/ong.FASE.er.ne** (Conjunto ONGs, série Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), série Estudos e Reflexões, dossiê Nordeste).

Planilhamento: Caso o material seja integrado a uma série/subsérie/dossiê já existente, bastará abrir a planilha relativa à respectiva Série (todas elas dispostas em arquivos separados encontradas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação\CONJUNTOS 2015-2018) e adicionar a descrição do material inserido (temas abordados pelo material, período histórico, locais e instituições a que se refere) e, se for preciso, os descritores referidos ao mesmo, complementando a listagem já existente na Planilha da série em questão.

No entanto, se for necessária a criação de um novo dossiê/subsérie/série será preciso confeccionar uma nova planilha. O modelo da planilha encontra-se em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação, no arquivo “Modelo planilha documentação”. Preencher os dados conforme a leitura do material, identificando-se o que for preciso para preencher os campos da planilha, conforme exposto na apresentação da presente sessão, **1.2 Setor Documentação**, nesta parte II do Manual.

Ao finalizar a planilha, se for um novo dossiê de uma série já existente, basta reuni-la ao arquivo .doc da série da qual faz parte. Mas se for uma planilha de uma nova série criada, basta salvá-la com a identificação do conjunto do qual faz parte e o nome da nova série (exemplo: ER Comissão Estadual da Verdade) dentro da pasta em que estão salvas todas as séries do mesmo conjunto. Todas as pastas dos Conjuntos do Setor Documentação estão em:

C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação\CONJUNTOS 2015-2018 .

● **Etapa 3 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida no arquivo de sua respectiva série, ou na pasta relativa ao respectivo Conjunto, colocamos os dados do material na Tabela Geral de Documentação (disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de um determinado Setor num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme os extratos abaixo (extraídos da Tabela Geral e reproduzidos em dois blocos para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno), ou somente completados se for o caso de se ter feito a inserção de novos documentos em séries já existentes. Tratando-se de materiais em suporte digital, tal informação deve constar no campo “Observações”.

CONJUNTOS	SÉRIE	SUBSÉRIE	DOSSIÊ	CÓDIGOS
------------------	--------------	-----------------	---------------	----------------

Nº DE PASTAS	PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	OBS.
---------------------	-------------------------------	-------------

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso adicionar estas novas planilhas do Setor Documentação junto com as planilhas antigas que já estão disponíveis no site. Acessamos as planilhas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Documentação\CONJUNTOS 2015-2018. Neste Setor a entrada do arranjo são as Séries, devendo haver, portanto, um arquivo para cada Série. Os arquivos são salvos primeiro em *doc.* (para revisão da coordenação) e depois em *pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site).

● **Etapas 4 – Alocação no acervo:**

Os documentos em suporte físico, após cumpridas todas as etapas anteriores, devem ser envolvidos em papel alcalino (cuja resma pode ser encontrada dentre os materiais de escritório do NMSPP), no qual deve ser identificada à lápis 6B a codificação do material e guardados na pasta da subsérie/dossiê que integram, ou se for o caso, em uma nova pasta suspensa. A pasta suspensa deve ser identificada com visor e etiquetas próprios para este tipo de pasta, no qual deve constar sua codificação escrita também à lápis 6B.

A pasta suspensa deve ser posicionada junto aos demais materiais do Setor em suporte físico, nos arquivos de aço próprios e conforme a disposição organizada em ordem alfabética. As gavetas dos armários de aço sempre trazem indicada a codificação do primeiro dossiê nela arquivado, facilitando a localização da gaveta em que o novo material deve ser inserido. É indispensável que a guarda deste material seja feita com muita atenção, uma vez que a codificação dificulta ao olhar desatento a correta inserção conforme ordem alfabética, no entanto, a inserção equivocada pode ser bastante prejudicial para a localização posterior do material.

É recente a incorporação ao acervo de materiais em suporte digital, seja por meio de documentos em imagem ou *.pdf* e que são disponibilizados virtualmente. Neste caso, não havendo o interesse de imprimi-lo para arquivar junto aos demais materiais em suporte físico, basta codificá-lo e planilhá-lo normalmente, mencionando na planilha que se trata de suporte digital. A alocação dos materiais em suporte digital é feita salvando-se o arquivo do material com a respectiva codificação na pasta relativa à série da qual faz parte em Arquivos do Acervo Digital, encontrada em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Documentação.

1.3. Setor Clipping:

Tratamos enquanto *clipping* os materiais veiculados pela mídia sobre o tema dos movimentos sociais e políticas públicas do campo, tanto produzidos por jornais de grande circulação, quanto jornais de partidos políticos, movimentos sociais, cooperativas de produtores, etc., e que em geral são de menor circulação e voltados a determinados públicos. Em geral trata-se de cadernos inteiros ou recortes de jornais datados da década de 1970 até a primeira década dos anos 2000, predominando os materiais das décadas de 1980 e 1990.

Em linhas gerais, a organização do material é feita de acordo com os temas e períodos históricos mais recorrentes no material como um todo, de maneira a produzir arranjos que evidenciem principalmente o conteúdo dos conjuntos. Porém, a diversidade interna do material (que abriga desde recortes de notícias e de suplementos, bem como cadernos inteiros dedicados a temas diversos, sendo tanto jornais de grande circulação como informativos e pequenos jornais produzidos por movimentos sociais, organizações não-governamentais, cooperativas, etc.) demanda ser enxergada a partir de uma determinada ótica de interesse de pesquisa, pela qual o modo como os temas são apresentados e os termos que são utilizados para tanto possuem a mesma importância do tema abordado.

Desta maneira, a organização dos conjuntos temáticos do setor *clipping* passa por variados critérios de análise, como por exemplo: quem produziu a mídia, tempo histórico a que se refere, tempo histórico no qual foi produzida, conteúdo veiculado, visão que se transmite do conteúdo através da abordagem que é feita, público ao qual se destina, etc. A inclusão dos materiais de clipping é realizada a partir da confecção das Planilhas, sendo que neste setor é utilizado um único modelo de planilha (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018 ; arquivo “Modelo.clipping.2015”).

A relação atual de conjuntos e respectivas apresentações está relacionada no quadro abaixo:

Conjunto	Apresentação
Água e Energia - AE	Reúne material que versa sobre temas relacionados à questão de produção de energia e combustíveis no país, procurando enfatizar a interação entre a ação social dos trabalhadores, demais grupos de interesse da sociedade e do Estado em torno desta problemática. Traz matérias a respeito das políticas públicas associadas ao tema, as formas de organização da produção e de exploração da mão de obra que caracterizam o setor, os impactos ambientais e conflitos sociais decorrentes. Ainda que alguns dos dossiês reunidos nas séries deste conjunto digam respeito à períodos específicos do governo federal, bem como à sindicatos e movimentos sociais, optamos por reuni-los no presente conjunto de maneira a se evidenciar a complexidade do tema. As remissivas de cada dossiê indicam as possibilidades de cruzamento do material aqui reunido com outros dossiês de outros conjuntos temáticos do setor de Clipping e de outros setores do acervo (Documentação, Entrevistas, Audiovisual).

América Hispânica - AH	Abriga material de clipping proveniente dos países da América Hispânica ou que versem sobre os mesmos, ainda que produzidos no Brasil. Traz tanto artigos assinados sobre a situação política de alguns países em determinados períodos históricos, como também material a respeito de encontros, conferências e de diferentes organizações sociais.
Agricultura e Meio Ambiente – AMA	Reúne reportagens a respeito de temas relacionados diretamente à agricultura e meio ambiente, veiculados em geral pela mídia impressa de grande circulação. Trazem abordagens gerais e datam de diferentes períodos históricos, de modo que, uma vez reunido nas séries, os materiais proporcionam um panorama de algumas mudanças e continuidades em torno destes debates ao longo do tempo.
Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns - ASORG	Traz jornais produzidos por organizações partidárias, associações civis e profissionais, organizações de defesa dos direitos humanos, campanhas temáticas de âmbito local e nacional, bem como material que traz reportagens sobre realização de fóruns e conferências como por exemplo a Conferência de Haia, a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92, RJ) e etc.
Conflitos Fundiários – CF	Neste conjunto encontram-se matérias sobre as situações de disputa por terra nas diversas regiões do território nacional. Grande parte do material trata de situações em que grileiros e fazendeiros agem com atos de violência (atentados, chacinas, assassinatos, milícias armadas, pistolagem) contra trabalhadores rurais. No entanto, também traz matérias que noticiam ações de ocupação de terras, dentre outras ações organizadas por trabalhadores rurais, sejam eles posseiros, arrendatários ou trabalhadores rurais sem terra.
Estado e Políticas Públicas – EPP	Foi organizado dando preferência a recortes temporais inseridos no contexto dos governos presidenciais no Brasil. Atualmente, o conjunto possui as séries: Governo Itamar Franco, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC e Governo Lula. Contudo, há ainda algumas séries organizadas fora dos recortes temporais dos governos, são elas: Amazônia, Assembleia Nacional Constituinte, Legislação, Questão Agrária, Unidades Federativas e séries a respeito de diversos Ministérios e órgãos públicos.
Estado e Repressão – ER	Reúne reportagens que tratam da repressão política pelo Estado a movimentos populares relacionados à luta por terra e contra a repressão do regime militar no Brasil.
Especiais - ES	Estão jornais específicos completos ou números especiais de jornais de grande circulação e que pela temática abordada não são relacionados diretamente com os demais conjuntos e séries do Setor Clipping, havendo necessidade de que sejam identificados de modo separado. Até o

	<p>momento compõe-se de três Séries. A série Mulheres reúne jornais voltados aos debates sobre gênero e história do movimento feminista. Até o momento possui dois dossiês, no primeiro, “Mulherio”, estão reunidos diversos números do jornal de mesmo nome, publicados entre os anos de 1983-85, e no segundo, “Outros jornais”, traz números esparsos de outros quatro jornais voltados a estes debates. A série Trabalho Infantil traz um dossiê único com a publicação especial da Folha de São Paulo, na data de 01 de maio de 1997, intitulada “Infância Roubada”, contando com diversas reportagens sobre trabalho infantil. E, por último, a série Personalidades procura reunir cadernos especialmente dedicados a personalidades com algum destaque na cena política brasileira, até o momento possui caderno dedicado à Joaquim Nabuco.</p>
Igreja – IG	<p>Abriga jornais produzido por órgãos da Igreja Católica que atuam junto à movimentos camponeses e indígenas. Atualmente abriga seis séries: Arquidioceses e Paróquias; Comissões Eclesiais de Base; Conselho Indigenista Missionário; Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; Comissão Pastoral da Terra e Outros.</p>
Organizações Não Sindicais – NS	<p>Reúne material produzido por organizações que não têm as formas clássicas de associação sindical. Reúne clipping produzido por movimentos sociais, com destaque para aqueles que se articulam em torno às demandas de acesso à terra, e também cooperativas de trabalhadores rurais.</p>
Organizações Não Governamentais – ONG	<p>Traz jornais, informativos produzidos por diversas ONGs no âmbito dos temas de atuação de cada uma e que tem relação com os movimentos sociais do campo e respectivas políticas públicas. Destaque também para clipping de reportagens de diversos veículos, organizado pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, e doados ao acervo do NMSPP</p>
Organizações Patronais – OP	<p>Neste conjunto estão os clippings que fazem menção à posição e organização das entidades da classe patronal rural, dentre elas a Confederação Nacional da Agricultura, Sociedade Rural Brasileira, Organização das Cooperativas Brasileiras e União Democrática Ruralista. As matérias trazem avaliações e proposições daquelas organizações, dos dirigentes partidários, dos parlamentares da Bancada Ruralista e de intelectuais que refletem sobre a questão agrária no Brasil, com destaque para o período do I Programa Nacional de Reforma Agrária do Governo Sarney (1985 e 1986). Também reúne publicações produzidas por entidades patronais ou então voltadas diretamente para o público ruralista.</p>

<p>Pré-1964 – P64</p>	<p>Atualmente, compõe-se de sete séries, de dossiês únicos, denominadas Associações de Camponeses, Ligas Camponesas, MASTER, Outros, Partido Comunista, Sindicalismo Rural e Getúlio Vargas. Destaque para a primeira série, na qual se encontram reunidas reportagens datadas do início da década de 1960 sobre a atuação dessas organizações.</p>
<p>Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais – PICT</p>	<p>Abriga matérias relacionadas aos povos indígenas, destacando a atuação da Funai e os diversos conflitos em torno da demarcação de terras indígenas, envolvendo atividade de mineração, garimpo e extração de madeira em áreas indígenas. Em relação aos conflitos diretamente associados à construção de hidrelétricas e os efeitos sociais sobre os direitos dos povos indígenas, como por exemplo a usina de Cararaô/Belo Monte, as matérias foram agrupadas pelo recorte temático do conjunto Água e Energia, feitas as devidas remissivas a este conjunto na medida em que ambos estão relacionados. Constam também algumas reportagens a respeito dos modos de vida e dos principais conflitos enfrentados pelas comunidades tradicionais pesqueiras.</p>
<p>Sindicalismo Rural – SR</p>	<p>Neste conjunto estão as matérias sobre sindicalismo, com maior enfoque no sindicalismo rural. O conjunto retrata o posicionamento na imprensa de entidades como a CUT e a Contag, assim como o espaço reservados a essas pela mídia.</p>

Tendo em vista que há poucas especificidades de tratamento e arquivo dos materiais do Setor Clipping que encontram-se em suporte digital e em suporte físico (diferente do Setor Entrevista, no qual foi preciso descrever em separado as etapas do trabalho interno de inserção no acervo) em seguida são descritos em etapas os procedimentos para inserção de materiais tanto em suporte físico quanto para o suporte digital, fazendo as observações quanto às especificidades quando for o caso.

O trabalho consiste na leitura atenta do material, procurando identificar, num primeiro momento, as conexões temáticas com os conjuntos e séries já existentes no Setor, ressaltando-se os temas que podem ser evidenciados a partir de quem produz a mídia, o tempo histórico a que se refere, tempo histórico no qual foi produzida, conteúdo veiculado, visão que transmite do conteúdo através da abordagem que é feita e do público ao qual se destina. Desta forma, o fio condutor da constituição dos arranjos temáticos do Setor Clipping volta-se para potencializar as possibilidades de se realizar conexões com outros materiais.

Identificado o Conjunto em que o clipping será inserido, é necessário voltar-se para seu arranjo documental visando identificar se há Série, Subsérie ou Dossiê adequado para inserção do novo material ou se há necessidade de se criar uma nova ramificação no arranjo. Neste sentido, é possível, por exemplo, que haja uma Série adequada para o material, mas dentro da mesma não haja um subsérie/dossiê que possa receber o material. A integração de um novo clipping a uma série/subsérie/dossiê deve voltar-se para a visibilidade do material, tendo em vista as possibilidades de se realizarem conexões com as demais matérias/jornais ali reunidos.

Caso o material seja integrado a uma série/subsérie/dossiê já existente, bastará abrir a planilha relativa à respectiva Série (todas elas dispostas em arquivos separados encontradas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018) e adicionar a descrição do material inserido (temas abordados pelo material, período histórico, locais e instituições a que se refere) e, se for preciso, os descritores referidos ao mesmo, complementando a listagem já existente na Planilha da série em questão.

No entanto, se for necessária a criação de um novo dossiê/subsérie/série será preciso gerar um novo código para identifica-la. O código dos materiais do Setor Clipping é composto da seguinte maneira: identificação do acervo (MSPP); identificação do Setor (cli), identificação do Conjunto (AE, AH, AMA, ASSORG, EPP, ER, IG, etc); identificação da Série; identificação do complemento (Subsérie ou Dossiê), de acordo com o seguinte parâmetro:

Acervo/	Setor	Conjunto	Série	Complemento (subsérie/dossiê)
----------------	--------------	-----------------	--------------	--

Após esta identificação inicial, segue-se item voltado para o número de pastas que aquele Dossiê ou Subsérie reúne, o que vai depender do volume do material. Ao se inserir um novo documento à uma série já existente, se for o caso do mesmo ter que ser guardado em outra pasta suspensa devido à impossibilidade de reunir nas pastas já destinadas para a mesma série, será preciso incluir esta informação neste item.

Em seguida, insere-se os dados relativos à Produção do material (anos e períodos em que foram produzidos) e à Precisão da Data, onde deve ser assinalado se o material está sem data, se apresenta data exata, provável, década certa ou década provável. O passo seguinte é a elaboração do Resumo, no qual devem ser destacados os temas de que o material trata, de maneira sucinta e

indicando se trata de material informativo produzido por alguma organização, ou se é matéria, reportagem publicada em mídia de grande circulação.

O campo Observações deve ser preenchido somente quando aquele/a que elabora a planilha julgar necessário, de maneira a inserir alguma informação que não caiba em nenhum outro campo da planilha. É o caso por exemplo de informações quanto ao estado físico do material, por exemplo, materiais que apresentem algum dano ou incompletude. Ou, se for caso, o campo Observações também pode ser preenchido de maneira a trazer alguma informação complementar que não caiba ao Resumo mas que seja interessante para melhor compreender do que se trata.

O campo Anexo também só é preenchido se for o caso, quando houver necessidade de que um material que acompanha a mesma série seja desmembrado, arquivado separadamente devido às dimensões físicas, por exemplo, de maneira que parte seja guardado na mapoteca de aço e outra parte no arquivo de aço tradicional.

Quanto às Remissivas, o campo é dedicado a trazer outros materiais do acervo do NMSPP, de qualquer um dos Setores, que trate de tema/período histórico conexo ao material planilhado, e que também pode ser consultado por parte dos/as consulentes/as. Algum tempo de trabalho no acervo permite adquirir maior familiaridade com o conjunto dos materiais, facilitando o preenchimento deste campo. No entanto, não sendo o caso, pode-se fazer uma rápida pesquisa através da ferramenta de busca (Ctrl+F) por algum Descritor mais significativo nas pastas de cada Setor do NMSPP (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital), permitindo encontrar documentos conexos.

Em seguida, por último, a inserção dos respectivos Descritores¹⁵ é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão do clipping com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema do material que se está planilhando, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo.

Tendo em vista que há poucas especificidades de tratamento e arquivo dos materiais do Setor Clipping que encontram-se em suporte digital e em suporte físico (diferente do Setor Entrevista, no qual foi preciso descrever em separado as etapas do trabalho interno de inserção

¹⁵ A listagem dos Descritores do acervo consta na tabela Descritores 2019 encontrado em:

C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores

no acervo) em seguida são descritos em etapas os procedimentos para inserção dos materiais tanto em suporte físico quanto para suporte digital, fazendo observações quanto às especificidades quando for o caso.

- **Etapa 1 - Ações de Conservação Preventiva:**

Esta etapa é voltada sobretudo para os materiais em suporte físico. Conforme discutido ao longo da Parte I do presente Manual, o arquivo e manuseio dos materiais do acervo devem observar a Política de Conservação Preventiva do NMSPP, de modo a inibir, mitigar ou impedir as ações danosas ao material. No caso dos materiais do Setor Clipping em suporte físico (recortes de jornais impressos, cadernos e/ou jornais completos, recortes de revistas, etc.) o tratamento prévio ao arquivamento deve observar as seguintes medidas: retirar cuidadosamente eventuais grampos e/ou cliques; retirar o excesso de poeira utilizando trincha de pelo macio; se for preciso, usar cliques galvanizados com intermédio de papel alcalino entre este e o material; lembrando que eventuais rasgos nunca devem ser remendados com fita adesiva; envolver o material em papel alcalino de modo a proteger do contato com a pasta suspensa em que será arquivado; e, após planilhado e codificado, escrever no papel alcalino os dados básicos do material (código, conjunto, série, dossiê e ano/período) usando lápis 6B.

- **Etapa 2 - Codificação e Planilhamento:**

Codificação: A primeira coisa a ser feita é identificar com qual Conjunto temático do Setor o material melhor se relaciona, o que pode ser feito a partir de dados como data da publicação, página do jornal em que a matéria foi publicada, fonte/nome do jornal impresso veiculador da notícia, título da matéria, autor (no caso de matéria assinada), temas predominantes, sujeitos e organizações sociais envolvidos nos conteúdos abordados, tempo histórico a que se refere, visão que transmite do conteúdo através da abordagem que é feita e do público ao qual se destina. Os conjuntos existentes, as respectivas apresentações e abreviações constam do quadro exposto na introdução da presente sessão, **1.3 Setor Clipping**, nesta parte II do Manual. Uma vez identificado o conjunto, resta identificar se há série em que o material pode ser reunido, e se dentro dessa há subsérie/dossiê. Se for preciso, em último caso, cria-se uma nova série, ou então nova subsérie/dossiê dentro de série já existente, sempre tendo em vista a organicidade dos arranjos e a visibilidade dos materiais.

O código do Setor Clipping é composto Clipping é composto da seguinte maneira:

identificação do acervo (MSPP); identificação do Setor Clipping (cli), identificação do Conjunto (AE, AH, AMA, ASSORG, EPP, ER, IG, etc); identificação da Série; identificação do complemento (Subsérie ou Dossiê). A codificação é feita de acordo com o seguinte exemplo: **MSPP/cli.P64.pcb.u** (Conjunto Pré-64, série Partido Comunista Brasileiro – PCB, dossiê único). Planilhamento: Caso o material seja integrado a uma série/subsérie/dossiê já existente, bastará abrir a planilha relativa à respectiva Série (todas elas dispostas em arquivos separados encontradas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018 e adicionar a descrição do material inserido (temas abordados pelo material, período histórico, locais e instituições a que se refere) e, se for preciso, os descritores referidos ao mesmo, complementando a listagem já existente na Planilha da série em questão.

No entanto, se for necessária a criação de um novo dossiê/subsérie/série será preciso confeccionar uma nova planilha. O modelo da planilha encontra-se em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018, no arquivo “Modelo.clipping.2015”. Preencher os dados conforme a leitura do material, identificando-se o que for preciso para preencher os campos da planilha, conforme exposto na apresentação da presente sessão, **1.3 Setor Clipping**, nesta parte II do Manual.

Ao finalizar a planilha, se for um novo dossiê de uma série já existente, basta reuni-la ao arquivo .doc da série da qual faz parte. Mas se for uma planilha de uma nova série criada, basta salvá-la com a identificação do conjunto do qual faz parte e o nome da nova série (exemplo: EPP – Governo Dilma Rousseff) dentro da pasta em que estão salvas todas as séries do mesmo conjunto. Todas as pastas dos Conjuntos do Setor Clipping estão em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018

● **Etapa 3 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida no arquivo de sua respectiva série, ou na pasta relativa ao respectivo Conjunto, colocamos os dados do material na Tabela Geral do Setor Clipping (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 - 2018). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o

material de um determinado Setor num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme os extratos abaixo (extraídos da Tabela Geral e reproduzidos em dois blocos para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno), ou somente completados se for o caso de se ter feito a inserção de novos documentos em séries já existentes. Tratando-se de materiais em suporte digital, tal informação deve constar no campo “Observações”.

CONJUNTO	SÉRIE	SUBSÉRIE	DOSSIÊ
----------	-------	----------	--------

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	CODIFICAÇÃO	Nº DE PASTAS	QUANTIDADE DE FOLHAS	MAPOTECA	OBSERVAÇÕES
------------------------	-------------	--------------	----------------------	----------	-------------

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso adicionar estas novas planilhas do Setor Clipping junto com as planilhas antigas que já estão disponíveis no site. Acessamos as planilhas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Clipping\NOVA ORGANIZAÇÃO_TRABALHO 2015 – 2018. Neste Setor a entrada do arranjo são as Séries, devendo haver, portanto, um arquivo para cada Série. Os arquivos são salvos primeiro em *doc*. (para revisão da coordenação) e depois em *.pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site).

● Etapa 4 – Alocação no acervo:

Os materiais de *clipping* em suporte físico, após cumpridas todas as etapas anteriores, devem ser envolvidos em papel alcalino (cuja resma pode ser encontrada dentre os materiais de escritório do NMSPP), no qual deve ser identificada à lápis 6B a codificação do material e guardados na pasta da subsérie/dossiê que integram, ou se for o caso, em uma nova pasta suspensa. A pasta suspensa deve ser identificada com visor e etiquetas próprios para este tipo de pasta, no qual deve constar sua codificação escrita também à lápis 6B.

A pasta suspensa deve ser posicionada junto aos demais matérias do Setor em suporte físico, nos arquivos de aço próprios e conforme a disposição organizada em ordem alfabética. As

gavetas dos armários de aço sempre trazem indicada a codificação do primeiro dossiê nela arquivado, facilitando a localização da gaveta em que o novo material deve ser inserido. É indispensável que a guarda deste material seja feita com muita atenção, uma vez que a codificação dificulta a correta inserção conforme ordem alfabética, no entanto, a inserção equivocada pode ser bastante prejudicial para a localização posterior do material.

É recente a incorporação ao acervo de materiais em suporte digital, seja por meio de documentos em imagem ou *.pdf* e que são disponibilizados virtualmente. Neste caso, não havendo o interesse de imprimi-lo para arquivar junto aos demais materiais em suporte físico, basta codificá-lo e planilhá-lo normalmente, mencionando na planilha que se trata de suporte digital. A alocação dos materiais em suporte digital é feita salvando-se o arquivo do material com a respectiva codificação na pasta relativa à série da qual faz parte em Arquivos do Acervo Digital, encontrada em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor *Clipping*, criando-se uma nova pasta para o Conjunto/Série quando for o caso.

1.4. Setor Audiovisual

O setor Audiovisual do NMSPP reúne: cartazes, documentários, reportagens, seminários e debates em suportes VHS, DVD, CD, cassete, MP3 e respectivas transcrições, quando é o caso. Atualmente possui três Conjuntos: *Seminários e Debates*; *Reportagens*; *Cartazes e Materiais de Divulgação*.

O Conjunto *Seminários e Debates* abriga material de áudio e vídeo de eventos sobre a questão agrária, a luta pela terra e o sindicalismo rural no Brasil. São discussões entre acadêmicos, intelectuais, pesquisadores e atores sociais do meio rural. O Conjunto *Reportagens* dedica-se aos materiais de filmagem, doado por Marcelo Zelick (coordenador do ArmazemMemoria), que se constitui em reportagens sobre manifestações do MST, ocupações de terra e assentamentos, além de entrevistas com alguns de seus membros ou aliados políticos. Incluem-se também, nesse material, registros de telejornais sobre os confrontos no campo e duas solenidades feitas para homenagear Dom Pedro Casaldáliga e Madre Cristina, por seus envolvimento na luta pela terra. Parte do material destes dois Conjuntos do setor Audiovisual (os filmes documentários) são acessados pela base de dados Pergamum¹⁶ do Centro de Documentação Ivan Otero Ribeiro do CPDA/UFRRJ.

¹⁶ <http://pergamum.ufrrj.br/biblioteca/index.php>

Por sua vez, o Conjunto *Cartazes e Materiais de Divulgação* abriga materiais devidamente fotografados, armazenados, planilhados e disponibilizados para consulta tanto em suporte físico quanto digital.

A inserção de materiais neste Setor se dá pelo preenchimento de Planilha, sendo que cada um destes conjuntos conta com um modelo próprio de planilha, dadas as especificidades destes suportes. Ainda, tendo em vista que neste conjunto coexistem os suportes físico e digital, optou-se por descrever a inserção destes no acervo de maneira conjunta, fazendo destaques sobre as determinadas especificidades decorrentes do tipo do suporte, quando necessário. A seguir, serão descritas as etapas de inserção de materiais de acordo com cada um dos conjuntos.

A) *Cartazes e Materiais de Divulgação*

- **Etapa 1 - Ações de Conservação Preventiva e Digitalização:**

Esta etapa volta-se para os materiais em suporte físico. Conforme discutido ao longo da Parte I do presente Manual, o arquivo e manuseio dos materiais do acervo devem observar a Política de Conservação Preventiva do NMSPP, de modo a inibir, mitigar ou impedir as ações danosas ao material. No caso dos materiais do conjunto de Cartazes e Materiais de Divulgação em suporte físico (cartazes, folders, calendários, etc.) o tratamento prévio ao arquivamento requer manter o material sob superfície plana (prancha de vidro, resma de papel A4, etc), de modo a que volte a adquirir aspecto retilíneo, facilitando sua conservação e arquivamento. Ainda, é necessário retirar cuidadosamente eventuais grampos e/ou cliques; retirar o excesso de poeira utilizando trincha de pelo macio; se for preciso, usar cliques galvanizados com intermédio de papel alcalino entre este e o material; lembrando que eventuais rasgos nunca devem ser remendados com fita adesiva; envolver o material em papel alcalino de modo a proteger do contato com outros cartazes com os quais será arquivado; e, após planilhado e codificado, escrever no papel alcalino os dados básicos do material (código, conjunto, série, subsérie e ano/período) usando lápis 6B.

A Digitalização é feita mediante fotografia do cartaz, utilizando a câmera digital do NMSPP, observando a incidência de luminosidade, de maneira a que o cartaz fique totalmente legível no formato digital. O arquivo em *.jpg* deverá ser objeto de edição digital, visando recortá-lo para que o arquivo seja a exata correspondência de sua versão física.

- **Etapa 2 - Codificação e Planilhamento:**

Codificação: A organização deste Conjunto é feita de forma semelhante à do Setor Documentação, respeitando-se o princípio da proveniência, no sentido de quem produz o material e em paralelo com a denominações das séries, subséries e dossiês do referido Setor. A primeira coisa a ser feita é identificar qual a organização que deu origem ao cartaz que será planilhado, procurando elementos que permitam identificar se foi produzido em período anterior ao golpe civil-militar de 1964 – quando for o caso, o material deve ser inserido na série Organizações do Pré-64 (P64) – ou que digam respeito às iniciativas de justiça de transição realizadas, considerando tanto aquelas decorrentes da Lei de Anistia (1979) quanto as dos anos 2010, sobretudo a partir da criação da Comissão Nacional da Verdade (2012) – quando devem ser inseridos na série Estado e Repressão (ER).

As séries existentes e as respectivas abreviações são: América Hispânica (AH); Associações, Organizações, Campanhas e Fóruns (ASORG); Estado e Políticas Públicas (EPP); Estado e Repressão (ER); Igreja (IG); Organizações Não-Governamentais (ONGs); Organizações Não Sindicais (NS) e Sindicalismo Rural (SR). Identificada a organização, entidade estatal, ator coletivo produtor do material, deve-se abrir a Tabela Geral do conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação¹⁷ para verificar se há no acervo outros cartazes produzidos pela mesma organização, tendo em vista o princípio da proveniência. Uma vez identificada a série, resta identificar se há subsérie em que o material pode ser reunido. Sendo preciso, cria-se uma nova série, ou então nova subsérie dentro de série já existente, sempre tendo em vista a organicidade dos arranjos e a visibilidade dos materiais.

O código deste Conjunto é composto pela identificação do acervo (MSPP), seguido da identificação do Setor Audiovisual (av), Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação (cmd), identificação da Série (AH, ASORG, EPP, ER, IG, etc.), seguindo pela Subsérie e Título do cartaz. A codificação é feita de acordo com o seguinte exemplo: **MSPP/av.cmd.IG.cpt.can** (Série Igreja, subsérie Comissão Pastoral da Terra; cartaz “100 anos de Canudos: Terra Livre, Povo Livre). E conforme o parâmetro abaixo:

Acervo/	Setor	Conjunto	Série	Subsérie	Título
---------	-------	----------	-------	----------	--------

¹⁷ Arquivo Tabela Geral cmd. Disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação.

Planilhamento: a confecção da Planilha é feita abrindo-se o modelo de planilha do conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação¹⁸. O título do cartaz em geral é tomado como a expressão/frase de maior centralidade na mensagem passada pelo mesmo. Caso não seja possível extrair uma expressão do próprio cartaz para figurar enquanto seu título (por exemplo nos casos em que os cartazes trazem textos longos, como poesias, ou então são constituídos somente por imagens/ilustrações), a título pode ser elaborado a partir de seu contexto de produção, como por exemplo “Cartaz comemorativo do Dia Nacional do Trabalhador Rural”.

O campo “Origem” deve ser preenchido com a identificação da organização produtora do cartaz, ou das organizações produtoras no caso de ser mais de uma (exemplo: comissão pastoral da terra regional Norte; comissão dos rurais na constituinte; sindicato dos trabalhadores rurais de Xapuri/AC, etc.). Quando não for identificada a origem colocar “sem identificação”, ou uma identificação que seja possível de se aferir por alguns elementos do material ou por semelhança estética com outros cartazes do acervo, cuja origem seja reconhecida, e seguida de “origem provável”. O mesmo vale para o campo “Período/Data”, uma vez que é bastante comum que estes materiais não mencionem o ano em que são produzidos, sendo possível no entanto verificar ano ou década provável de forma indiciária a partir de certos elementos do cartaz (menção à determinados fatos/episódios cujo ano/período seja notório/reconhecido, por exemplo), ou mesmo por semelhança deste com outros cartazes e materiais do acervo e dos quais se conhece a data.

O campo “Observações” deve ser preenchido somente se for necessário, com informações que se julgar pertinentes a respeito da origem e período do cartaz, e que confirmam informações relevantes para eventuais consulentes do material. Em seguida aos campos dedicados à classificação do material, no qual são identificados os dados já levantados para fins de codificação do mesmo, são feitas as considerações a respeito de suas características. Assim, na tabela do campo “Material” são identificadas as dimensões do suporte físico (largura *versus* altura, em centímetros), se é Colorido ou Preto e Branco (PB), a disponibilidade para consulta do suporte físico (sim ou não) e, no campo “observações”, identifica-se os suportes em que o cartaz se encontra (físico e digital, ou só digital – uma vez que todos os cartazes em suporte físico planilhados são digitalizados).

Quanto às Remissivas, o campo é dedicado a trazer outros materiais do acervo do NMSPP, de qualquer um dos Setores, que trate de tema/período histórico conexo ao material

¹⁸ Arquivo planilha.cartazes disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação

planilhado, e que também pode ser consultado por parte dos/as consulentes/as. Algum tempo de trabalho no acervo permite adquirir maior familiaridade com o conjunto dos materiais, facilitando o preenchimento deste campo. No entanto, não sendo o caso, pode-se fazer uma rápida pesquisa através da ferramenta de busca (Ctrl+F) por algum Descritor mais significativo nas pastas de cada Setor do NMSPP (C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital), permitindo encontrar documentos conexos.

Em seguida, por último, a inserção dos respectivos Descritores¹⁹ é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão do clipping com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema do material que se está planilhando, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo.

- **Etapa 3 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida na pasta de sua respectiva série, colocamos os dados do material na Tabela Geral do Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de um determinado Setor/Conjunto num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme o extrato abaixo (extraído da Tabela Geral e reproduzido para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno). Tratando-se de materiais em suporte digital, tal informação deve constar no campo “Observações”.

Série	Subsérie	Título	Código	Proporções (cm)	Cor	Observações
-------	----------	--------	--------	-----------------	-----	-------------

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso adicionar estas novas planilhas do Setor Clipping junto com as planilhas antigas que já estão disponíveis no site. Acessamos as planilhas em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do

¹⁹ A listagem dos Descritores do acervo consta na tabela Descritores 2019 encontrado em:

C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores

Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação\2018planilhas para site. Neste Setor a entrada do arranjo são as Séries, devendo haver, portanto, um arquivo para cada Série. Os arquivos são salvos primeiro em *doc.* (para revisão da coordenação) e depois em *.pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site)

- **Etapa 4: Alocação no Acervo:**

Os materiais em suporte físico, após cumpridas todas as etapas anteriores, devem ser envoltos em papel alcalino (cuja resma pode ser encontrada dentre os materiais de escritório do NMSPP), no qual deve ser identificada à lápis 6B a codificação do material e guardados na pasta da série que integram, ou se for o caso, em uma nova pasta. As pastas com os materiais deste conjunto, devido às dimensões físicas, ficam arquivadas nas gavetas da Mapoteca de aço, onde permanecem guardados sem qualquer dobra ou curvatura.

É recente a incorporação ao acervo de materiais em suporte digital, por meio de documentos em imagem que são disponibilizados virtualmente. Neste caso, basta codificá-lo e planilhá-lo normalmente, mencionando na planilha que se trata somente de suporte digital. A alocação dos materiais em suporte digital é feita salvando-se o arquivo do material com a respectiva codificação na pasta relativa à série da qual faz parte em Arquivos do Acervo Digital, encontrada em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Cartazes e Materiais de Divulgação, criando-se uma nova pasta para a Série quando for o caso.

B) Seminários e Debates

- **Etapa 1 – Digitalização:**

Para os Seminários e Debates gravados que ainda estão em cassete, utilizamos o programa Audacity, instalado nos dois computadores de trabalho nas dependências do NMSPP. O toca fitas é conectado ao computador pelo cabo de áudio (P2 x P2), basta ajeitar a fita no ponto inicial de reprodução, e colocar para gravar no Audacity. O modo de digitalização segue o seguinte tutorial: <https://www.tecmundo.com.br/gravacao-de-disco/2624-como-transferir-suas-fitas-k7-para-o-computador.htm>. Terminado o processo de digitalização, salvamos os arquivos em formato do .aup (formato do próprio Audacity, "Salvar Projeto como") e em pasta própria junto aos demais arquivos de seminários não planilhados (disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Audiovisual\Conjuntos Seminários e Debates - PLANILHAR). Caso já exista alguma pasta com o nome do

Seminário/Debate ou com outra identificação correspondente ao arquivo, salvamos dentro desta pasta, ou então criamos uma nova pasta com o nome da atividade, salvando nesta os arquivos provenientes da digitalização.

- **Etapa 2 - Limpeza e Padronização do arquivo:**

Limpeza: Também no Audacity, fazemos a remoção de ruídos (de acordo com o seguinte tutorial: <https://www.tecmundo.com.br/audio/7757-audacity-como-remover-ruídos-de-arquivos-de-audio.htm>), removendo também trechos iniciais ou finais em que não há conteúdo, bem como outros trechos inaudíveis que não possuem solução. Salvamos os trechos limpos de forma separada (exemplo: Fita 1 lado A; Fita 1 lado B) na mesma pasta em que havia sido salvo o primeiro arquivo (a criação de uma pasta com o nome do Seminário/Debate auxilia a não deixar os trechos da mesma gravação dispersos).

Padronização: Ainda no Audacity juntamos todos os trechos do Seminário/Debate num mesmo arquivo, com um marcador sonoro entre o fim e o início de cada lado/fita²⁰ para sinalizar que passou do lado A para o B, e da Fita 1 para a 2, e em diante. Este arquivo é salvo como o arquivo da atividade completa na mesma pasta junto com os demais arquivos de cada trecho separado. Todos estes arquivos, depois de limpos, podem ser salvos em formato .mp3 usando a ferramenta "salvar como" do próprio Audacity (esse arquivo completo em mp3 é o que será renomeado com a identificação do código do Seminário ou Debate, de acordo com a etapa seguinte).

- **Etapa 3 - Codificação e Planilhamento:**

Este Conjunto não possui séries e subséries, de maneira que a codificação é feita tão somente em relação ao nome da atividade. Assim, o código compõe-se da identificação do Acervo (MSPP), seguida da identificação do Conjunto Seminários e Debates (Sem), o suporte em que se encontra o material (k7; mp3; transcrição – trans; ou resumo – res), seguido da identificação abreviada do título da atividade. Por exemplo, **MSPP/Sem.mp3.av** é o código do arquivo referente ao Debate sobre projeto sindical para os assalariados, com Avelino Ganzer (realizado na década de 1980). Deste modo, a codificação obedece ao seguinte parâmetro:

Acervo/	Conjunto	Suporte	Complemento (Abreviação do Título do Seminário/Debate)
----------------	-----------------	----------------	---

²⁰ Para inserir o marcador sonoro utilizamos o próprio Audacity, antes de “colar” um novo trecho da entrevista na sequência basta clicar em: Gerar > Rhythm Track > Numbers of bars 3 > MIDI pitch of strong beat 90 > Ok. Após o marcador sonoro, colar os trechos sequencialmente, inserindo o marcador ao final.

Planilhamento: Abrir o modelo de planilha de Seminário e Debate (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Seminários e Debates 2017 arquivo “Planilha.SEM.2017”) e preencher os dados conforme se escuta o áudio e identifica-se o que for preciso para planilhar. Caso não haja informações relacionadas à algum dos dados elencados, colocar s/i (sem informação). O sumário deve identificar em linhas gerais os temas abordados ao longo da atividade, quem são as pessoas que falam, quando for possível de identificar, identificando começo e fim de cada lado das fitas.

Em seguida, a inserção dos respectivos Descritores (conforme listagem encontrada em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores) é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam aos temas tratados, servindo também pontos de conexão do Seminário com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que o foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema do Seminário ou Debate, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo

Ao finalizar a planilha, a mesma deve ser adicionada ao arquivo .doc (atualmente identificado como “Conjunto Seminários e Debates_2017” que contém todas as planilhas deste Conjunto, encontrada conforme caminho C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Seminários e Debates 2017.

- **Etapa 4 - Controle interno e Atualização do site:**

Controle: Com a planilha pronta e já inserida no arquivo do Conjunto Seminários e Debates, colocamos os dados do material na Tabela Geral do Conjunto Seminários e Debates (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Seminários e Debates 2017 , arquivo “Tabela Geral Seminários_2017”). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de um determinado Setor/Conjunto num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme o extrato abaixo (extraído da Tabela Geral e reproduzido para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno).

Título	CONJUNTO	PLANILHA CÓDIGO	Tamanho/Duração	OBSERVAÇÕES	SITUAÇÃO NO SITE
--------	----------	--------------------	-----------------	-------------	---------------------

Das planilhas de Controle interno de todos os Setores, esta relativa à do Conjunto Seminários e Debates é a única em que a disponibilidade ou não disponibilidade da planilha do material no site do acervo (<http://r1.ufrrj.br/cpda/nms/>) é objeto de coluna própria; nos demais Setores/Conjuntos, esta informação é inserida no campo “observações”.

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso atualizar o arquivo de planilhas do Conjunto Seminários e Debates disponível para consulta. A planilha mais atual consta em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Seminários e Debates 2017 , havendo um único arquivo que concentra todas as planilha deste Conjunto. O arquivo é salvo primeiro em *doc.* (para revisão da coordenação) e depois em *.pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site)

- **Etapa 5: Alocação no Acervo:**

A alocação dos seminários em suporte digital é feita através de duas ações: i) salva-se o arquivo de áudio final (em mp3, limpo e padronizado) com a respectiva codificação na pasta relativa ao Conjunto Seminários e Debates, em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Audiovisual\Conjuntos Seminários e Debates – Reportagens, criando-se uma pasta para a atividade (com o nome do evento/atividade planilhado); ii) o suporte físico (cassete ou DVD/CD), uma vez já salva sua digitalização, deve ser identificado com uma etiqueta (que pode ser encontrada no armário de utilidades de escritório do NMSPP) contendo sua codificação e acondicionado junto aos demais materiais de mesmo tipo na gaveta do arquivo de aço próprio para este tipo de suporte e localizado nas dependências do NMSPP.

C) Reportagens

Etapa 1 - Ações de Conservação Preventiva:

Para as Reportagens gravados que ainda estão em cassete, utilizamos o programa Audacity, instalado nos dois computadores de trabalho nas dependências do NMSPP. O toca fitas é conectado ao computador pelo cabo de áudio (P2 x P2), basta ajeitar a fita no ponto inicial de reprodução, e colocar para gravar no Audacity. O modo de digitalização segue o seguinte tutorial: <https://www.tecmundo.com.br/gravacao-de-disco/2624-como-transferir-suas-fitas-k7-para-o-computador.htm> . Terminado o processo de digitalização, salvamos os arquivos em formato aup (formato do próprio Audacity, "Salvar Projeto como") e em pasta própria junto aos

demais arquivos de seminários não planilhados (disponível em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo Digital\Setor Audiovisual\Reportagens - PLANILHAR). Caso já exista alguma pasta com o nome da Reportagem ou com outra identificação correspondente ao arquivo, salvamos dentro desta pasta, ou então criamos uma nova pasta com a identificação da reportagem, salvando nesta os arquivos provenientes da digitalização.

Etapa 2 - Codificação e Planilhamento:

Atualmente o Conjunto Reportagens possui duas séries: Igreja (IG) e Organizações Não Sindicais (NS). Quando da incorporação de novos materiais, caso seja preciso poderão ser criadas novas séries, sempre procurando nomenclaturas e designações já utilizadas nos demais setores e conjuntos do acervo. A codificação destes materiais compõe a identificação do Acervo (MSPP), seguida da identificação do Setor Audiovisual (au), do conjunto Reportagens (rep), a série que passa a compor e, por fim, a identificação abreviada do título da reportagem. Por exemplo, **MSPP/au.rep.NS.fazcap** é o código do arquivo referente à reportagem sobre o acampamento da Fazenda Capela, em Capela de Santana/RS, por trabalhadores e trabalhadoras rurais do MST no ano de 1989, e que compõe a série Organizações Não Sindicais (NS) do conjunto Reportagens, setor Audiovisual. Deste modo, a codificação obedece ao seguinte parâmetro:

Acervo/	Setor.	Conjunto.	Série.	Complemento (Abreviação do Título da Reportagem)
----------------	---------------	------------------	---------------	---

Planilhamento: Abrir o modelo de planilha de Reportagens (encontrado em: C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens 2017 arquivo “Planilha.REP”) e preencher os dados após assistir ou escutar a reportagem, identificando-se o que for preciso para planilhar. Caso não haja informações relacionadas a algum dos dados elencados, colocar s/i (sem informação). O sumário deve identificar em linhas gerais os temas abordados ao longo da reportagem, mídia em que foi veiculada, se há entrevistados/as e quem são, onde é feita a reportagem, seu contexto e data de realização.

Em seguida, a inserção dos respectivos Descritores (conforme listagem encontrada em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Descritores) é feita a partir da tabela de vocabulário controlado já existente, acrescentando-se novos termos sempre que necessário. Os Descritores se relacionam

aos temas tratados, servindo também pontos de conexão do Seminário com outros materiais do acervo. Assim, na planilha são elencados os temas tratados, pela ordem em que foram e ainda fazendo remissão a outros materiais do acervo que se relacionam com o contexto ou tema da Reportagem, de modo a facilitar a consulta ao acervo como um todo.

Ao finalizar a planilha, a mesma deve ser adicionada ao arquivo .doc (atualmente identificado como “Conjunto Reportagens_2017” que contém as planilhas deste Conjunto, encontrada conforme caminho C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens 2017.

Etapa 3 - Controle interno e Atualização do site:

Controle: Com a planilha pronta e já inserida no arquivo do Conjunto Reportagens, colocamos os dados do material na Tabela Geral do Conjunto Reportagens (disponível em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens 2017 , arquivo “Tabela Geral Reportagens_2017”). Esta tabela é a principal ferramenta de controle interno e que permite concentrar as informações de todo o material de um determinado Setor/Conjunto num único banco de dados. Seu preenchimento deve ser feito conforme o extrato abaixo (extraído da Tabela Geral e reproduzido para fins de ilustrar o tipo de dado que entra nesta ferramenta de controle interno).

Título	Série	Código	Suporte	Tamanho/Duração	Observações
---------------	--------------	---------------	----------------	------------------------	--------------------

Atualização: Até o momento da escrita deste manual, o site do NMSPP estava atualizado até as planilhas confeccionadas na data de 2018. Quando houver nova atualização do site, será preciso atualizar o arquivo de planilhas do Conjunto Reportagens disponível para consulta. A planilha mais atual consta em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Planilhas do Acervo Físico e Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens 2017 , havendo um único arquivo que concentra todas as planilha deste Conjunto. O arquivo é salvo primeiro em *doc*. (para revisão da coordenação) e depois em *pdf* (quando do envio da versão definitiva para o site)

Etapa 4: Alocação no Acervo:

A alocação das reportagens em suporte digital é feita através de duas ações: i) salva-se o arquivo de áudio final (em mp3, limpo e padronizado) com a respectiva codificação na pasta relativa ao Conjunto Reportagens, em C:\Users\Áudio\Desktop\Núcleo\Arquivos do Acervo

Digital\Setor Audiovisual\Conjunto Reportagens, criando-se uma pasta para o material (com o código do material planilhado); ii) o suporte físico (cassete ou DVD/CD), uma vez já salva sua digitalização, deve ser identificado com uma etiqueta (que pode ser encontrada no armário de utilidades de escritório do NMSPP) contendo sua codificação e acondicionado junto aos demais materiais de mesmo tipo na gaveta do arquivo de aço próprio para este tipo de suporte e localizado nas dependências do NMSPP.

1.5. Setor Biblioteca

O trabalho dos profissionais do NMSPP voltada para este Setor, consiste na separação, viabilização e incorporação permanente de livros, textos, DVDs, anais de congressos e documentos produzidos por organizações e que vão sendo doados.

A codificação é realizada pela bibliotecária, profissional de formação técnica específica para este tipo de trabalho, e que não está diretamente vinculada ao NMSPP. Os materiais são inseridos na base de dados Pergamum da UFRRJ, onde são identificados como pertencentes ao acervo do NMSPP e disponíveis somente para consulta local. Assim, o acervo deste Setor fica aos cuidados de pesquisadores/as ligados ao NMSPP, que além de identificarem os novos materiais para incorporação e encaminhá-los para a pessoa responsável, controla o acesso e viabiliza a consulta por parte de consulentes.²¹

2. Atendimento aos Consulentes

Além da inserção de novos materiais ao acervo, em grande medida o cotidiano de trabalho no NMSPP volta-se para o atendimento aos pesquisadores e pesquisadoras consulentes, principalmente discentes de graduação e pós-graduação, vinculados às universidades do Estado do Rio de Janeiro e outras instituições nacionais e internacionais, e cujos temas de pesquisa convergem com a temática abrangida pelo Núcleo de Documentação. Destacamos também a procura do acervo por parte de pesquisadores e pesquisadoras vinculados a projetos de pesquisa institucionais e órgãos públicos.

É comum que os pesquisadores interessados em consultar a documentação sejam pouco familiarizados com a lógica de organização do acervo, requerendo auxílio dos profissionais do NMSPP para identificar os dossiês de seu interesse. Primeiramente, cumpre observar

²¹ Todo esse material bibliográfico é catalogado na base Pergamum, da UFRRJ, e imediatamente disponibilizado à consulta *on line*. Na base Pergamum o material do acervo aparece com a identificação (*Núcleo de Movimentos Sociais*) ao lado do código de referência do material.

atentamente às normas de Acessibilidade do presente documento (no tópico Agentes Físico-Mecânicos, parte I do presente Manual) a que estão submetidos tanto os consulentes quanto os profissionais do Núcleo. Em seguida, durante o atendimento, algumas ferramentas podem ser acionadas pelos/as profissionais do NMSPP para auxiliar consulentes a encontrarem os materiais de seu interesse.

É importante que a pessoa que faz o atendimento ao consulente procure compreender o objeto de interesse da pesquisa para a qual se procura material, destacando elementos como o recorte temporal, atores sociais e políticas públicas envolvidas e localização geográfica, se for o caso. Munido destes dados prévios, a busca por materiais poderá ser feita via mecanismos as planilhas de controle interna organizadas por Setor/Conjunto do acervo. Estas planilhas são de acesso exclusivo das pessoas responsáveis pelo atendimento, não devendo ser disponibilizadas para acesso aos consulentes. Uma vez encontrado algum material que possa interessar ao consulente, disponibilizar a consulta à planilha do mesmo para confirmar o interesse. Em todas as planilhas, no item “remissivas”, podem ser encontradas referências a outros materiais do acervo relacionados àquele em consulta. Uma vez confirmado o interesse, a pessoa responsável pelo atendimento disponibiliza o material para consulta nas dependências do NMSPP.

A busca pelos materiais de interesse também pode ser realizada através dos documentos que reúnem todas as planilhas de determinados Conjuntos ou Séries e que são disponibilizadas no site do NMSPP em formato pdf. Através do mecanismo de localização (CTRL+F) pode-se buscar pelos principais descritores associados ao interesse da pesquisa (por exemplo, descritores como: Partido Comunista Brasileiro (PCB); Nova Iguaçu/RJ; I Plano Nacional de Reforma Agrária; Governo José Sarney). Esta busca também pode ser realizada pelos/as próprios/as consulentes nas dependências do NMSPP onde há um computador disponível para este tipo de atividade.

A consulta dos materiais em suporte físico deve ser feita nas dependências do NMSPP, podendo ser tiradas fotografias ou escaneadas (scanner disponível nas dependências do NMSPP) trechos de materiais quando puder ser assegurado que o procedimento não oferece qualquer possibilidade de dano ao material consultado. O material digital, seja em formato mp3, jpeg ou mp4, poderão ser consultados no computador disponível para esta finalidade nas próprias dependências do NMSPP. Em último caso, havendo a necessidade de que os/as consulentes copiem os arquivos para uso nas pesquisas, deverão preencher e assinar a Declaração de Responsabilidade, pelo qual responsabilizam-se pelo uso adequado das informações obtidas no

acervo do NMSPP, bem como, comprometem-se a mencionar o acervo de consulta enquanto fonte de obtenção dos dados utilizados para a pesquisa.

Todos/as os/as consulentes devem ainda preencher o Controle de Consulta, através da qual são registradas as informações sobre todas as consultas realizadas. Neste documento os/as consulentes devem preencher a data da consulta, os materiais consultados, as pesquisas para os quais o material é pesquisado, além de nome, vinculação institucional do/a pesquisador/a consulente e seus dados de contato.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos Permanentes: tratamento documental**. 4 ed. Rio de Janeiro: FGV. 2006.

MELLO, P.M.C. de, SANTOS, M.J.V.C. da. **Manual de conservação de acervos bibliográficos da UFRJ**. n.4, 2004.

MOREIRA, Juliana; TEIXEIRA, Marco; RIOS, Carolina; VIEIRA, Mariana. **A Experiência do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo**. In: MARQUES, Antonio. STAMPA, Inez. (orgs). **Arquivo, Memória e Resistência dos Trabalhadores no Campo e na Cidade: comunicações do 2º Seminário Internacional O Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos**. 1. ed. Rio de Janeiro : Arquivo Nacional ; São Paulo: Central Única dos Trabalhadores, 2012. p.88-98.

RICOUER, Paul. **A Memória, a História e o Esquecimento**. Campinas: ed. Unicamp, 2007.

SARMENTO, Adriana Godoy da Silveira. **Preservar para não restaurar**. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INFORMAÇÃO E ÉTICA, 2003, Florianópolis. Anais eletrônicos. Florianópolis: Associação Catarinense de Bibliotecários, 2003

SEVÁ, Janaína Tude. **Produção e Organização do Conhecimento em Ciências Sociais: o caso do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo**. 2006. Disponível em: <http://r1.ufrrj.br/cpda/nms/>